

**Comparaison entre le redoublement du sujet
par un pronom en France et au Maghreb**

Analyse statistique basée sur des enregistrements authentiques

XU Naiqiao

06.2022

Directeur de recherche : THIBAULT André

Sorbonne Université

Faculté des Lettres

UFR de Langue française

Mémoire du Master 2 Sciences du Langage

Parcours : Linguistique Française et Générale

Résumé

Le redoublement du sujet en français dans les pays francophones est surtout un phénomène qui existe à l'oral, car si on le considère à l'écrit, il donne tout de suite l'impression de refléter l'oral. Donc, ce mémoire est réalisé en se basant sur une analyse d'enregistrements authentiques, afin de travailler sur ce fait linguistique typique de l'oral. En comparaison avec d'autres problématiques morphosyntaxiques dans le domaine des français parlés, ce sujet est mieux étudié, bien traité et présenté dans de nombreux ouvrages et articles de pays francophones. Cependant, même si nous sommes consciente que ce phénomène linguistique est souvent utilisé à l'oral par des francophones de divers pays (notre état de la question contient des études de comparaison quant à ces doubles marquages du sujet dans les différents pays francophones), il nous manque malheureusement des statistiques réelles de ce fait parmi les différentes francophonies. En l'occurrence, l'objectif de ce mémoire est de dresser une analyse statistique basée sur des enregistrements authentiques. En outre, on focalise notre travail sur la comparaison entre ce phénomène dans le français parlé de la France et celui du Maghreb, et plus précisément de l'Algérie. Ce pays a droit à une bonne description de ses particularités syntaxiques à l'oral, ainsi qu'à une comparaison avec le français de l'Hexagone et d'autres pays francophones.

TABLE DES MATIÈRES

Résumé.....	ii
Table des matières.....	iii
I. Introduction.....	1
1. Définition du sujet.....	1
2. Cas traités dans le travail.....	3
3. Objectif et point de départ du mémoire.....	6
II. État de la question.....	9
1. Articles sur le français oral en général.....	9
2. Articles sur le français oral parisien.....	16
3. Articles sur le français oral de la Suisse.....	20
4. Articles sur le français oral de l'Amérique du Nord.....	24
4.1 Du français oral québécois.....	24
4.2 Du français oral acadien.....	30
4.3 Du français oral louisianais.....	30
5. Articles sur le français oral au Maghreb.....	32
5.1 Du français oral en Tunisie.....	33
6. Conclusion.....	35
III. Problématique.....	37
IV. Méthodologie.....	38
V. Analyse des corpus.....	39
1. Rappel de la problématique et de la méthodologie précise.....	39
1.1 La problématique.....	39
1.2 La méthodologie.....	40
2. Nos hypothèses à l'égard du sujet.....	46

3. Redoublement du sujet par un pronom vs. dislocation à gauche (les cas trouvés de ces deux types dans nos enregistrements authentiques fouillés)	48
4. Analyses détaillées sur nos tableaux complétés.....	66
5. Bilan et remarques pour ce chapitre.....	92
VI. Conclusion.....	93
VII. Bibliographie.....	95

I. Introduction

Dans un premier temps, l'introduction du mémoire va répondre aux questions suivantes : qu'est-ce que le redoublement du sujet (par un pronom), y a-t-il des cas similaires à ce phénomène linguistique (par exemple la dislocation à gauche), et peut-on parvenir à faire la distinction entre eux ? Qu'est-ce exactement que ce phénomène linguistique appelé "le redoublement du sujet par un pronom" ? Pourquoi certains types de redoublement du sujet seront analysés et d'autres pas dans ce mémoire ? Quelles sont les structures exclues de notre mémoire ? Enfin, pourquoi avons-nous l'objectif de travailler sur ce sujet d'une manière inédite, en abordant une analyse statistique basée sur des enregistrements authentiques ? Nous allons y répondre avec des exemples.

1. Définition du sujet

Le redoublement du sujet en français est surtout un phénomène linguistique propre à l'oral ; dans le cadre de notre travail, on se concentre sur le redoublement du sujet par un pronom personnel ou démonstratif. Pour être plus précis, nous allons donner trois exemples : un exemple de ce cas 1(a), et un exemple d'un cas où se trouve une phrase typique SVO sans double marquage du sujet 1(b), et également un exemple de dislocation (à gauche) en 1(c) qui est similaire au redoublement du sujet :

1(a) : Paul(,) il a mangé une pomme.

1(b) : Paul a mangé une pomme.

1(c) : Paul, il a mangé une pomme.

Dans le premier exemple 1(a), on trouve un cas de double marquage (SN SV[IP, V,...]) ; en revanche, on a un cas de simple marquage (SN SV[Ø, V,...]) en 1(b) ; Zumwald Küster (2013) a mentionné ces points. On peut apporter la précision suivante par rapport à la virgule entre parenthèses dans la phrase 1(a) : comme ce

phénomène est généralement à l'oral, à l'écrit, il n'est pas nécessaire qu'on mette toujours une virgule ou n'importe quel signe de ponctuation. Donc, on ponctue le redoublement du sujet avec une virgule entre parenthèses ici afin de présenter ces possibilités, mais pas nécessités ; même si à l'oral la ponctuation ne se présente ou ne se remarque pas, quand on utilise la virgule à l'écrit de façon à représenter les phénomènes dont on parle dans ce mémoire, elle sert à indiquer une pause dans nos paroles, dans les énoncés. Cependant, si on sait qu'il y a une pause entre le premier syntagme nominal qui est un nom propre comme sujet et le sujet redoublé par un pronom (personnel), comme illustre l'exemple 1(c), il s'agit plutôt d'une dislocation (à gauche), selon Avanzi (2011) et Lomheim (2017). Ils précisent ces notions dans leurs ouvrages, puisque dans un redoublement du sujet, nous trouvons souvent l'enchaînement dans l'intonation entre les deux sujets redoublés ; ceci peut être examiné par les logiciels Praat et Anamor, entre autres. Autrement dit, si l'on veut distinguer le redoublement du sujet et la dislocation à gauche, en gros, il faut se baser sur l'intonation ; plus précisément, dans une dislocation à gauche, l'intonation enchaînée est souvent bloquée, c'est-à-dire, par la présence d'une virgule à l'écrit signalant une pause, selon les auteurs précédents. Donc, on utilise souvent une virgule entre les deux sujets redoublés pour indiquer qu'il y a une pause, autrement dit, l'enchaînement bloqué. Toutefois, il y a toujours des exceptions : en fait, Avanzi (2011) dans sa thèse a donné des conclusions différentes de ce qu'on vient d'aborder. Grosso modo, selon les corpus qu'il a étudiés, il a trouvé que dans la dislocation à gauche, l'enchaînement est plutôt maintenu dans la plupart des cas. Pour conclure, l'idée que l'on peut utiliser une virgule afin de distinguer le redoublement du sujet et la dislocation ne reste quand même pas déterminante ; on préfère dans ce mémoire exploiter la forme en 1(a) pour le redoublement du sujet par un pronom.

De toute façon, la présentation du redoublement du sujet en utilisant une virgule entre les doubles marquages n'est pas la problématique centrale dans le cadre de ce travail, car il s'agit de l'écriture, de phénomènes à l'écrit ; or, il n'y a pas de virgules à l'oral, il y a des pauses et des changements de débit et d'intonation. Certes, il s'agit plutôt de

la prosodie et pas de la ponctuation. En l'occurrence, dans ce mémoire qui porte sur des données orales, on infériorise la fonction de la virgule comme dans 1(a), mais après chaque notion et exemple mentionné dans des passages, nous allons expliquer s'il s'agit d'un vrai redoublement du sujet ou d'autres cas grâce aux logiciels qui démontrent l'intonation de chaque énoncé.

Effectivement, dans l'état de la question, nous présenterons d'abord les définitions du redoublement du sujet par un pronom explicitées par les auteurs précédents, et nous allons également bien développer ce qu'on dit dans les deux derniers paragraphes concernant la distinction entre le redoublement du sujet et la dislocation à gauche, en résumant bien les chapitres concernés dans la thèse d'Avanzi (2011) et les autres articles de cet auteur. Pour finir, nous citons ici la conclusion présentée dans l'exposé de Lomheim (2017) afin d'esquisser comment distinguer le redoublement du sujet et les autres cas vraiment similaires : « Les traits caractérisant la dislocation à gauche peuvent se résumer ainsi : il s'agit d'un procédé topicalisant doté d'un profil prosodique particulier caractérisé par un intonème de topique au contour mélodique montant sur l'élément disloqué (Rossi 1999), une augmentation de durée perçue comme une pause, une frontière prosodique obligatoire entre le SN disloqué et le pronom : le SN disloqué forme un groupe intonatif distinct (Mertens 2008). Cette frontière prosodique bloque l'enchaînement et la liaison. » (Lomheim 2017, dans la 13^e diapositive) et « Le prosogramme enrichi indique un creux d'intensité entre le /E/ et le /R/ de *père* qui se rattache à la voyelle /i/ : il y a ici un enchaînement qui indique l'absence de frontière prosodique entre *père* et *il* (et la phrase originale est : *oh ben ton père il allait se promener quand même*). Nous sommes en présence dans cet exemple, non pas d'un cas de dislocation à gauche, mais d'un redoublement du sujet. » (Lomheim 2017, dans la 15^e diapositive). En un mot, dans l'état de la question, nous allons encore préciser ces cas et leurs particularités dans le français de Louisiane présentées par Lomheim (2017).

2. Cas traités dans le travail

Ensuite, nous allons également préciser quels cas sont exclus de nos corpus (oraux) étudiés, de nos attestations comme précise Avanzi (2011) dans sa thèse *L'interface prosodie/syntaxe en français : dislocations, incises et asyndètes* de la page 143 à 144. D'ailleurs, nous allons présenter toutes les constructions laissées de côté par lui et les comparer avec les nôtres dans l'état de la question.

Pour avancer, nous donnons ci-dessous respectivement les exemples de ce qu'on va traiter dans ce travail (les phrases du type n°2) et de ce qu'on ne va pas traiter (les phrases du type n°3), car il y a quand même beaucoup de genres de redoublement du sujet. Nous devons délimiter les cas analysés des cas non-analysés ; voici les exemples :

2(a). **Mon frère il** a dit ça.

2(b). **Marie elle** aime le chocolat.

2(c). **Eux ils** ont fait le ménage.

2(d). Je sais que **Pierre il** va venir.

2(e). **Moi je** sais que Pierre va venir.

2(f). **La tarte au chocolat ça** nous donne envie de manger.

2(g). **Un chat c'**est propre. / **L'argot c'**est fait pour les natifs.

3(a). **L'argot c'**est quelque chose qui est difficile pour les étudiants étrangers.

3(b). **Ça je ne le** pense pas.

3(c). **Moi ça m'**est égal.

3(d). **Ses conseils** au final **ils** peuvent être très bons.

3(e). **Mon cousin** euh sa première copine **il** l'a eue à dix-huit ans.

3(f). **Sur le big air** n'importe qui pouvait **y** aller [GRE]. (Avanzi 2011, 143)

3(g). **Beau**, il l'était tellement que toutes les jeunes filles rêvaient de lui [Google].

(Avanzi 2011, 143)

Pour conclure, brièvement, nous étudierons les cas dans lesquels on trouve les deux sujets redoublés – les doubles marquages qui sont collés l'un à l'autre ; cette structure est la combinaison de deux éléments, le premier est un SN qui est soit un nom propre comme *Pierre*, soit un SN déterminant + nom comme *mon frère*, soit un pronom tonique comme *toi*, et le deuxième est un pronom personnel comme *je*, *il* et *elle* ou un pronom démonstratif comme : *ça* ou *ce*. En outre, soit ce redoublement du sujet est dans une proposition indépendante comme dans 2(a)–2(c), soit il est dans une proposition principale ou subordonnée comme dans les cas de 2(d) et 2(e).

Par contre, on ne traite pas les cas présentés dans les phrases du n°3. Quant à la phrase 3(a), 3(d)–3(g), comme Avanzi (2011) précise dans sa thèse : « Quant aux énoncés de type *SX c'est X*, tels que (44) [un cas comme le cas de notre exemple 3a], il n'est pas évident de dire s'il s'agit de dislocations à gauche ou de pseudo-clivées (Likhacheva 2008 ; Pekarek Doehler & Müller 2009 ; Gabrielle & Rinke 2010, 106), aussi, je les ai laissés de côté. » (Avanzi 2011, 144) et « La raison pour laquelle je n'ai pas gardé dans mes relevés les exemples de type (41) [un cas comme notre exemple 3d] ou encore (42) [un cas comme notre exemple 3e] est simple : le SN disloqué est séparé de sa base verbale par un 'îlot syntaxique' [...] » (Avanzi 2011, 143-144). Pour préciser, Avanzi n'a pas précisé la distinction exacte entre les deux types d'énoncés : 2(g) et 3(a). Selon sa thèse, les deux phrases sont toutes du type *SX c'est X*. En d'autres termes, il n'a pas donné, ni étudié un exemple comme 3(a), comme la structure *SX c'est X qui/que* + la phrase subordonnée. C'est nous qui avons décidé de distinguer les deux : 2(g) et 3(a), car on pense que c'est une phrase comme 3(a) qui est plutôt un cas de pseudo-clivées mentionné par Avanzi (2011, 144), puisqu'en plus, ce dernier cas a la fonction de mise en relief ; en revanche, les énoncés comme l'exemple 2(g) seront étudiés dans ce mémoire comme cas de redoublement du sujet dont le sujet est redoublé par un pronom démonstratif. Par la suite, Barnes (1985) a également analysé le type d'énoncé représenté en 2(g) dans son ouvrage ; il en a donné deux exemples :

4(a). **Tours**, c'est connu.

4(b). **Les choux à la crème**, c'est bien. (Harris 1986, 489)

Abordons maintenant un point important relatif à la structure dans 4(a), dans les Grammaires de Construction, en rapport avec un type de phrase comme *le changement, c'est maintenant*, les linguistes de ce courant l'envisagent comme une structure semi-figée ou partiellement libre ; c'est-à-dire que nous pouvons changer les mots *le changement* et *maintenant* dans cette tournure pour formuler un nouvel énoncé (comme par exemple : *le travail, c'est la santé*). Dans ce cas, il s'agit du redoublement du sujet, mais ce genre de phrase est plutôt figé (c'est une expression très utilisée, mais on pourrait dire qu'il n'y a pas de suite sémantique directe à la phrase) ; la phrase en question est considérée plus naturelle que la phrase *le changement est maintenant*, même si cette dernière est aussi grammaticalement correcte que la première. En l'occurrence, quand nous allons rencontrer ce type d'énoncé dans les corpus oraux, il faudra qu'on les précise, parce qu'il ne s'agit plus d'un simple cas de redoublement du sujet, il s'agit aussi d'une construction en partie fixe.

Au niveau de l'exemple 3(f), comme Avanzi (2011), nous ne traiterons pas non plus un sujet repris par un pronom prépositionnel, car nous nous intéressons au redoublement du sujet par un pronom plutôt personnel et démonstratif ; par ailleurs, nous laissons aussi de côté le cas de redoublement du sujet adjectif comme dans 3(g), ou autrement dit, de dislocation d'adjectifs comme dit Avanzi dans son ouvrage, parce que ceci est quand même un cas rare à l'oral dans la vie quotidienne des locuteurs. Il apparaît plutôt dans les œuvres littéraires mais pas dans les usages plus familiers chez les Français ou les autres francophones.

3. Objectif et point de départ du mémoire

Concernant notre mémoire, qui se focalise sur une étude comparative, nous allons comparer les cas de redoublement du sujet par un pronom (personnel et démonstratif) en France et au Maghreb, principalement en Algérie. D'ailleurs, l'étude est basée sur des enregistrements authentiques ; nous allons trouver ces enregistrements originaux des locuteurs du français de France et du français du Maghreb, principalement du français d'Algérie, sur les sites de corpus oraux comme : *CFPR : Corpus du Français Parlé dans nos Régions*, *FLORAL-PFC* : <<https://www.projet-pfc.net/>> et *ESLO* : <<http://eslo.huma-num.fr/>>, entre autres. Ensuite, nous ferons des analyses statistiques réelles par rapport au redoublement du sujet par un pronom dans le français de ces pays.

Étant donné qu'il y a un bon nombre de linguistes de toutes les parties de la francophonie qui ont déjà travaillé sur ce sujet, le redoublement du sujet comme un phénomène linguistique à l'oral est mieux traité que les autres cas à l'oral dans les français régionaux ou nationaux. Cependant, il nous manque des analyses statistiques qui seront plus convaincantes que les autres raisonnements et conclusions simplement expliqués dans des ouvrages ou articles, car ils ne sont pas accompagnés d'analyses statistiques ou d'un nombre suffisant d'exemples pour faire des statistiques. En l'occurrence, ce qui rend notre mémoire plus inédit, c'est le fait qu'on va faire un grand tableau Excel qui nous permettra de produire différents tableaux de statistiques, tout en nous basant sur des enregistrements authentiques ; on peut donc dire que c'est un travail d'un nouveau type qu'on va faire.

En effet, il y a des professeurs au Maghreb qui ont déjà étudié le redoublement du sujet dans les français maghrébins, à savoir : Bel-Hadj Larbi (1998) et Queffélec (1998), entre autres. Mais, à notre connaissance, jusqu'à maintenant, personne n'a fait une étude ou une analyse statistique concernant ce sujet, c'est-à-dire que personne n'a encore travaillé sur ce sujet en se basant sur des statistiques basées sur des corpus oraux, des enregistrements authentiques ; pareillement, quant à ce phénomène dans le français parisien, ou disons, dans le français de France, nous ne trouvons pas non plus

d'études basées sur des analyses statistiques. Évidemment, à l'oral, les gens au Maghreb et en France redoublent le sujet de temps en temps, ceci veut dire qu'on a le redoublement du sujet ; pourtant, nous ne trouvons pas de véritables analyses statistiques pour tester nos hypothèses développées dans ce mémoire (en particulier, la question de savoir si le phénomène est plus fréquent ou non au Maghreb) et donc, cela rend difficile les études de comparaison entre les français de ces pays, des deux francophonies. Face à cette différence on peut se poser la question suivante : est-ce que les Maghrébins utilisent plus souvent cette tournure que les Français de l'Hexagone ? Et si oui, est-ce que c'est lié à l'influence d'une autre langue (l'arabe) ou des autres langues parlées et pratiquées quotidiennement par les gens au Maghreb ?

Notre objectif principal, c'est de pouvoir mieux connaître quelle est exactement la situation dans ces pays francophones, et quelles sont les similarités et les différences qui existent entre les cas en France et ceux au Maghreb. Est-ce qu'il y aurait des cas intéressants qu'on n'a pas trouvés, ou auxquels on n'a pas pensé auparavant, et quels sont les facteurs essentiels et non-négligeables qui sont liés à ce phénomène dans le français de ces régions francophones ? Et quels sont les facteurs identiques et les facteurs différents d'une région francophone à l'autre, est-ce qu'ils jouent les mêmes rôles dans ces français nationaux ? En outre, nous allons préciser tout ce qui concerne les différents facteurs dans les parties suivantes du mémoire, surtout dans les parties de problématique et d'analyse. Pour finir, c'est surtout une étude statistique sur laquelle on met l'accent dans le cadre du mémoire, on présentera également des statistiques selon les critères différents dans la partie d'analyse. Nous allons encore développer et préciser ces derniers points dans la partie de problématique par la suite.

II. État de la question

1. Articles sur le français oral en général

Premièrement, nous commencerons donc par une récapitulation de ce que disent certains auteurs qui ont déjà exploité le redoublement du sujet de façon générale. On verra ce qu'ils ont dit sur les problématiques du redoublement du sujet dans le français oral en général, on précise bien "en général", car ils n'ont pas exploré les problèmes en se basant sur une seule variété de français, un français régional ou national, à savoir : le français de France, le français parisien, le français de Suisse, d'Amérique du Nord et le français louisianais, entre autres. Autrement dit, nous allons de même présenter les notions ou les théories relatives à notre sujet, bien qu'elles soient déployées particulièrement dans les articles ou ouvrages sur les français des francophonies. Deuxièmement, nous allons résumer les notions ou théories présentées dans les articles qui se réfèrent à la dislocation à gauche, dans le but d'explicitier les différences entre celle-ci et celle de notre sujet du mémoire d'une manière plus approfondie.

Un premier auteur que l'on peut citer est Martin Harris (1986) qui, à la fin du XX^e siècle, a fait un compte-rendu ou un commentaire du livre de la professeure Betsy K. Barnes, publié en 1985, *The pragmatics of left detachment in spoken standard French*. Selon ces deux auteurs, nous pouvons dire que Betsy K. Barnes a discuté sur la pragmatique, le fonctionnement pragmatique de la dislocation à gauche ou disons du redoublement du sujet qui existe dans le français oral, elle a analysé ce phénomène linguistique, cette structure phrastique en français oral dans une perspective pragmatique. Betsy K. Barnes a consacré ses discussions à cette problématique : est-ce que le type de forme ou de construction comme *moi, j'aime pas Marie* (Harris 1986, 488) est considéré comme pragmatiquement tout à fait motivé ? L'objectif d'étude de Barnes est de trouver une description plus nuancée ou plus claire de la fonction pragmatique de la dislocation à gauche que les points de vue précédents,

lesquels sont que la dislocation à gauche est évidemment un marquage de la relation du topic-commentaire et qu'elle va motiver un tournant ou un transfert dans le "discours-topic" ou "discours-sujet" – autrement dit, le fait que la dislocation à gauche va causer un changement du sujet, du thème dont les locuteurs parlent dans le discours ; il s'agit donc d'une fonction pragmatique. Afin de prouver son hypothèse, Betsy K. Barnes travaillait sur des énoncés enregistrés qui viennent d'un corpus de six heures de conversations spontanées. Par ailleurs, elle a aussi étudié un genre d'énoncé comme *Moi, le, le, le luthérianisme, de ma connaissance, c'est libéral (ibid.)* ; il n'y a aucun rapport entre le mot *moi* dans la dislocation à gauche et le reste de la phrase (Barnes 1985, 102-104), en l'occurrence, de façon à analyser ce type d'énoncé, nous devons faire des analyses dans une perspective pragmatique.

Il faut aborder également le compte-rendu de Gadet (1998) de l'ouvrage *Approches de la langue parlée en français* de Blanche-Benveniste (1997). Gadet a commenté le fait que l'on pouvait trouver des mises au point problématisées sur les travaux portant sur le français oral et le recueil des données ainsi que sur leur analyse grammaticale et prosodique dans le livre de Blanche-Benveniste. À partir de ce moment-là, les chercheurs ont attaché de plus en plus d'importance aux études sur le français à l'oral, sur la langue française parlée. Ils ont abordé progressivement beaucoup de sujets relatifs au français parlé, plus exactement, aux français oraux dans toutes les francophonies.

On peut citer ensuite Auriel et Lebas-Fraczak (2017) qui ont discuté et explicité avec précision, dans leur article « Analyse de la portée de la focalisation dans le cas du redoublement du sujet », ce qu'est le redoublement du sujet, sa fréquence dans des discours par rapport aux énoncés de la forme non-disloquée, ses fonctions discursives, la question de savoir à quoi ça sert et quelques facteurs essentiels qui pourraient influencer ce fait langagier ainsi que ses fonctions. Elles ont effectivement travaillé sur le dépouillement d'« un corpus de discussions à visée philosophique menées à l'école et au collège » (Auriel et Lebas-Fraczak 2017, 4). Au sein de leur travail, elles

ont utilisé le terme *dislocation à gauche du sujet* au lieu du terme *redoublement du sujet*, et selon leur analyse sur le corpus, elles ont conclu ceci : « Nous nous concentrons sur la dislocation à gauche du sujet ; la forme disloquée du sujet (et notamment la dislocation à gauche) étant relativement courante, comme le souligne Apothéloz et comme nous le constatons dans nos corpus ; elle est, en effet beaucoup plus fréquente que la forme non-disloquée (Lebas-Fraczak & Auriel 2013). » (Auriel et Lebas-Fraczak 2017, 5). Précisément, parmi les formes de redoublement du sujet, elles n'ont pris en compte que la forme d'un syntagme nominal repris par un pronom personnel atone. Comme dans leur premier article en 2013, elles ont déjà analysé les formes combinant un nom et un pronom comme sujet, par exemple *les auteurs ils*, tout en comparant les autres formes du sujet grammatical dans la phrase nominale (ex. *les auteurs*) et pronominale (ex. *ils*) ; elles avaient eu l'objectif de déterminer respectivement leurs fonctions communicatives. Cette fois-ci, elles ont mentionné en 2017 qu'il y avait une conception communicative de la langue et une approche modulaire, en définissant et expliquant la notion du sujet en question. Selon leurs précisions sur les études préalables de Bauche (1920), Blinkenberg (1928), Frei (1929), Lambrecht (1981), Martin (1992), Blanche-Benveniste (1997), Apothéloz (1997), Nølke (1997) et Blasco-Dulbecco (1999), elles ont conclu à l'existence de deux fonctions de redoublement du sujet : la thématization et la focalisation. Par conséquent, leur travail s'est basé aussi sur les deux fonctions communicatives liées à la dislocation à gauche du sujet. En résumé, la première fonction appelée "la thématization des dislocations à gauche" procure une saillance particulière (Auriel et Lebas-Fraczak 2017, 3), ce qui est pour « soit annoncer l'introduction d'un thème discursif ou conversationnel, soit introduire un changement de thème (ou de sous-thème) discursif ou conversationnel » (Blasco-Dulbecco 1999, 65-66) ; par ailleurs, « Nølke (1997) considère également la dislocation à gauche comme un moyen de focalisation, qui selon lui, permet de focaliser le thème. » (*ibid.*). Ensuite, à travers les analyses de leur corpus oraux, elles ont donné leurs résultats et leurs conclusions par rapport aux deux fonctions discutées par les prédécesseurs. D'un côté, la thématization ou le changement des thèmes n'est pas seulement incité ou signalé

par le redoublement du sujet ; en revanche, un thème nouveau ou réactivé peut être exprimé aussi bien par le redoublement du sujet qu'avec un sujet non-renforcé. D'un autre côté, de même, la focalisation du redoublement du sujet pourrait être portée sur la proposition ou l'idée présentée dans la proposition ; cependant, elle n'est pas seulement localisée sur le sujet disloqué ou disons les doubles marquages du sujet, elle pourrait se localiser sur d'autres éléments de la phrase, par exemple, sur des mots comme les inverseurs *mais*, *cependant*, *or*, entre autres, car *mais* « fonctionne comme un inverseur d'orientation argumentative », « en indiquant que le deuxième terme est un argument plus fort » (Riegel *et al.* 1994, 527). En outre, leur article nous a montré une structure possible du redoublement du sujet, qui est un pronom personnel tonique + un pronom personnel atone, mais elles ont aussi pensé que cette forme de dislocation à gauche n'avait pas le même fonctionnement que les autres formes étudiées dans le cadre de leur travail, à savoir : un SN déterminant + nom comme *les animaux* + un pronom atone comme *ils*, un nom propre comme *Anaëlle* + un pronom atone comme *elle*, entre autres. Ceci pourrait être un facteur considérable qui influence le fonctionnement ou la conséquence de l'usage d'un redoublement du sujet. Pour finir, leur conclusion finale est que « le redoublement du sujet focalise donc l'attention sur la proposition par rapport aux autres propositions du propos qui ne sont pas focalisées (ou par rapport à des propositions implicites) » (Auriel et Lebas-Fraczak 2017, 10).

Dans la thèse de Mathieu Avanzi (2011, 107-164), l'auteur précise ce qu'est la dislocation à gauche et en prosodie, par le moyen des logiciels Analor et Praat et des analyses prosodiques et syntaxiques sur des enregistrements, et des paroles. Sa thèse nous renseigne aussi sur comment nous pouvons remarquer la dislocation, sur les facteurs qui sont liés avec elle. Il examine également quels caractères a le phénomène de dislocation à gauche et par rapport aux auteurs précédents qui ont expliqué les théories et facteurs concernés, quels sont ceux qui sont similaires et différents de ceux qu'Avanzi a trouvés dans le cadre de son travail. Enfin, sa thèse nous apprend quels sont les nouveaux résultats qu'il a dégagés pour l'étude de la dislocation à gauche.

En fait, comme la distinction entre le redoublement du sujet et la dislocation à gauche est plus ou moins vague et floue, certains linguistes ont utilisé les deux termes à la fois dans leur ouvrage pour désigner une seule et même chose (le redoublement du sujet). Selon eux, ils n'ont pas exhaustivement séparé ces deux termes conformément à leur définition donnée au phénomène ; d'ailleurs, les définitions appliquées aux termes ne sont pas suffisamment déterminées. Par contre, Avanzi et Lomheim ont distingué le redoublement du sujet et la dislocation à gauche dans leur travail ; grosso modo, il s'agit de la prosodie, de la question des syllabes accentuées. Nous allons donc donner les schémas, les illustrations des logiciels présentés dans leur travail. En voici des exemples :

Tableau 1. Illustration de la dislocation à gauche présentée par Lomheim (2017) ayant cité Avanzi (2009)

Figure 66. Copie d'écran Analor

Analyse de la séquence *papa il est né rue Oberkampf* [CFPP].

Tableau 2. Illustration du redoublement du sujet par un pronom présentée par Avanzi (2011, 120)

Figure 72. Copie d'écran Anamor

Tableau 3. Illustration de la dislocation à gauche présentée par Avanzi (2011, 150)

Figure 77. Copie d'écran Anamor

Analyse de la séquence *l'autre il était au bord des larmes* [CFPP].

Tableau 4. Illustration de la dislocation à gauche présentée par Avanzi (2011, 155)

Figure 80. Copie d'écran Anamor

Analyse de la séquence *et pourtant là-bas tu étais obligé tout le monde il te parlait en patois* [PFC].

Tableau 5. Illustration de la dislocation à gauche présentée par Avanzi (2011, 162)

Figure 81. Copie d'écran Anamor

Analyse de la séquence *et j'ai le sentiment qu'un enseignant il est quand même dans cette idée* [UNINE].

Tableau 6. Illustration de la dislocation à gauche présentée par Avanzi (2011, 162)

À travers ces six tableaux, nous voyons que d'après les deux auteurs, en gros, quand nous traitons une phrase dans laquelle le sujet est redoublé par un pronom personnel ou démonstratif, comme montré dans les tableaux 1, 4 et 6, nous trouvons une pause ou même une mini-pause entre les deux sujets redoublés, et nous ne trouvons également pas une syllabe accentuée ou un accent tonique sur la dernière syllabe du premier sujet (le premier SN) redoublé comme exploité dans les tableaux 3 et 5, notamment quand il n'y a pas de pause entre les deux SN redoublés. En définitive, ces cas dans les tableaux 1, 3-6 sont tous en rapport avec la dislocation à gauche. Par contre, dans le tableau 2, nous trouvons un cas d'un véritable redoublement du sujet, dans la phrase en question : *papa il est né rue oberkampf*. Entre *papa* et *il*, on n'a pas trouvé de pause, ni même une très petite pause ; en plus, la dernière syllabe <pa> du mot *papa*, le sujet premièrement énoncé, est accentuée. En l'occurrence, le dernier est un cas de redoublement du sujet.

Étant donné que le redoublement du sujet est quand même semblable à la dislocation à gauche, nous allons esquisser ce qui est dit par Avanzi par rapport aux traits ou propriétés de la dislocation à gauche. En résumé, en se basant sur les corpus oraux étudiés par Avanzi (2011, 156), ce dernier en a tiré des conclusions : que le SN est

assorti d'une proéminence sur son bord droit, ce point est validé dans 85% de cas ; cette proéminence est équivalente à celle d'un syntagme intonatif, ce qui est plutôt un résidu dans 63% de cas ; enfin, les phénomènes de sandhi (type enchaînement entre une consonne finale et une voyelle initiale de deux mots graphiques adjacents) sont bloqués entre le SN et le clitique, ceci est aussi un résidu dans 83% de cas.

2. Articles sur le français oral parisien

Dans cette partie, nous allons parler principalement de l'article de Zahler (2014) : « Variable Subject Doubling in Spoken Parisian French », comme précise l'auteur dans le résumé : par rapport aux études des auteurs précédents, à savoir : Champion (1984), Auger & Villeneuve (2010), Nadasdi (2000), Sankoff (1982), Coveney (2003, 2005), l'objectif du travail est d'étudier plus de facteurs liés à ce sujet en français parisien. Il y avait peu d'anciennes études qui étaient variationnistes, c'est-à-dire que peu d'études précédentes étudiaient profondément cette variation à l'oral dans une seule variété de français et avec les facteurs concernés, les auteurs précédents n'ayant analysé qu'un ou deux facteurs.

On pourrait dire que cet article de Zahler a été la première étude variationniste quantitative du redoublement du sujet en français parisien, ce qui a inclus une variété de facteurs linguistiques et extralinguistiques. Voici les statistiques présentées dans le travail : « 21% in middle class Parisian French (Ashby 1980) ; more than 80% in the speech of two speakers from Marseille (Sankoff 1982) ; 96.4% in adolescent speech from Villejuif, a Paris suburb (Champion 1984) ; 70% in the speech of two Montreal speakers (Auger 1991) ; 27% in Ontario (Nadasdi 1995) ; 24.4% in Picardie (Coverney [*sic* ; Coveney] 2003, 2005) ; 45% in the Saguenay region of Québec (Auger and Villeneuve 2010) and 55% in Montreal (Sankoff 1982). » (Zahler 2014, 361) L'auteur a aussi précisé qu'en se basant sur ces pourcentages, nous voyons qu'évidemment, le redoublement du sujet est un phénomène bien variable, mais, bien

qu'il soit dominant dans certaines régions ou nations, il n'est pas catégorique, absolu. Ensuite, selon une dizaine de facteurs, Zahler nous a présenté ces résultats :

	[+definite]	[-definite]
[+specific]	Jean's brother André Their house Those things there (fr. <i>ces choses-là</i>)	Those/the ones (fr. <i>ceux</i> , but not <i>ceux-là</i> , 'those there') Three of my cousins
[-specific]	The average worker Today's youth The people Everyone	Some data Someone (fr. <i>quelqu'un</i>) Some funny stories Whoever

Table 1: Coding for definiteness and specificity (cf. Thibault 1983).

Tableau 7. Résultats présentés par Zahler 2014

À travers ce tableau ci-dessus, l'auteur voulait nous montrer que « Nadasdi (1995) et Nagy *et al.* (2003) found that specific and definite subjects favor SD. On the other hand, Auger et Villeneuve (2010) showed that although [+specific] subjects favored SD more than [-specific] ones, a sub-category of [-specific] subjects, generic subjects, were the most favorable. Furthermore, non-quantified [-definite] subjects co-occurred most with SD, despite [+definite] subjects favoring SD more than [-definite] ones. » (Zahler 2014, 362). Ici, SD veut dire *Subject Doubling*, le redoublement du sujet.

Subject type	#tokens	%SD	%Total data
Strong pronouns	99	70%	12%
Proper nouns	35	32%	9%
Common nouns/ other pronouns	188	20%	79%

Table 3: Rate of SD according to subject type.

Tableau 8. Résultats présentés par Zahler 2014

Factor	N	%SD	Weight	%Total
Age				
56-	106	29	0.62	47
31-55	44	14	0.40	41
0-30	10	11	0.38	12
<i>Range</i>			24	
Sex				
Female	133	24	0.54	72
Male	27	13	0.39	28
<i>Range</i>			15	

p < 0.05, Total N: 160/763, Total chi-squared= 2.3974

χ^2/cell = 0.3996, Log likelihood= -373.552

Input= .20 (21%)

Table 4: Extralinguistic factors affecting subject doubling.

Tableau 9. Résultats présentés par Zahler 2014

	female		male		Σ	
	%SD	#tokens	%SD	#tokens	%SD	#tokens
56+	31	290	21	72	29	362
31-55	15	230	11	80	14	310
0-30	21	33	5	58	11	91
Σ	24	553	13	210	21	763

Table 6: Cross-tabulation of sex and age.

Tableau 10. Résultats présentés par Zahler 2014

Factor	N	%SD	Weight
Polarity			
Negative w/out <i>ne</i>	24/66	36	0.71
Affirmative	205/913	23	0.53
Negative with <i>ne</i>	2/74	3	0.09
<i>Range</i>			62
Subject complexity			
Adj./ post nom. modifier	11/22	50	0.77
Relative clause/ multiple elements	21/53	40	0.71
Prepositional complement	16/67	24	0.60
No intervening element	180/873	21	0.48
Prenom. modifier./ coordination.	3/38	8	0.27
<i>Range</i>			50
Intervening Elements			
Emphatic./paren./oui/clause	22/40	55	0.82
Hesitation, adv., multiple el.	22/71	31	0.59
None	187/942	20	0.48
<i>Range</i>			34
Clause type			
Main	192/717	27	.58
Adverb	18/127	14	.40
Relative, <i>que/si</i> , prep, cond.	21/209	10	.30
<i>Range</i>			28
Grammatical Person			
Singular	173/592	29	0.62
Plural	58/460	13	0.35
<i>Range</i>			27
Verb type			
<i>Avoir, aller, faire, pouvoir</i>	50/171	29	0.64
Intransitive	46/191	24	0.55
Transitive, pronominal	56/249	23	0.51
Copular, modal, prep.,	79/441	18	0.41
<i>Range</i>			23
Information status			
Already mentioned	102/347	29	0.61
New referent	130/706	18	0.45
<i>Range</i>			16
p< 0.05, Total N: 231/1053, Total chi-squared= 246.7724			
χ^2/cell = 0.7809, Log likelihood= -465.447			
Input= 0.17 (22%)			

Tableau 11. Résultats présentés par Zahler 2014

Ajoutons maintenant un point à préciser : ce travail était le premier qui sépare les quatre verbes fréquents en français : *aller, avoir, faire* et *pouvoir*. Par ailleurs, ces résultats en français parisien ont plusieurs similarités avec les résultats présentés dans les autres français régionaux ou nationaux. Enfin, Zahler a proposé un point de recherche : dans les cas du redoublement du sujet, les effets de fréquence de chaque

facteur relatif, de chaque cas doivent aussi être pris en charge par les futures études, les futurs auteurs.

3. Articles sur le français oral de la Suisse

Nous avons trouvé trois articles concernant le redoublement du sujet étudié dans le cadre universitaire en Suisse, ce sont : « Les dislocations à gauche et à droite dans la construction des schématisations » d'Apothéloz (1997), « Non les gens (ils) sont pas dangereux : variation et redoublement du sujet » de Küster (2013) et « Le redoublement du sujet en français parlé, motivations rythmiques » de Grutschus et Schwab (2020). Nous allons principalement présenter les deux derniers ci-dessous.

Pour commencer, Küster a défini le redoublement du sujet, en disant : « pour certains (par ex. Rizzi 1986, De Cat 2007), la présence d'un IP coréférent et cooccurrent avec un SN sujet indique que l'on a affaire à une construction disloquée » (Küster 2013, 72), 'IP' indique l'indice personnel ici. Et selon la précision de l'auteur, « lorsqu'un SN sujet est doublé d'un IP, il s'interprète toujours comme un élément syntaxiquement détaché, c'est-à-dire non incorporé à la proposition qui le suit. » (*ibid.*). Pareillement, il a aussi voulu distinguer le redoublement du sujet de la dislocation à gauche, et a précisé que selon Avanzi (2012), la prosodie ne permettait pas d'établir une distinction systématique entre dislocations et doubles marquages. Outre ce que l'on vient d'évoquer, Küster a rajouté qu'aucune mesure du redoublement par *ce* ou *ça* n'est mentionnée dans les études quantitatives mentionnées dans ce travail ; néanmoins, *il* et *ce* sont utilisés des fois dans les discours de manière parallèle, et peuvent accompagner deux SN redoublés de nature identique, qui renvoient à des référents qui ont les mêmes propriétés, par exemple, deux référents humains envisagés dans leur individualité ; en outre, *il* et *ce* peuvent alterner dans un certain cas, sans besoin de distinguer les sujets redoublés du type spécifique ou générique.

Maintenant nous allons résumer un bon travail d'Anke Grutschus et Sandra Schwab (2020). Premièrement, lorsqu'elles donnent la définition du redoublement du sujet, elles font une distinction entre la forme de ce cas et la forme de sa variante non redoublée, ainsi qu'entre ce cas et la dislocation à gauche comme beaucoup d'autres auteurs l'ont fait. Deuxièmement, elles ont illustré des facteurs linguistiques, extralinguistiques (le registre, la provenance géographique du locuteur, etc.) et prosodiques, en se basant sur les analyses des corpus oraux dans *OFROM* par exemple, et en décomposant les énoncés à l'aide du logiciel *Analor*. Nous allons présenter leurs tableaux, leurs résultats ci-dessous :

Figure 2: redoublement chez les locuteurs

Tableau 12. Résultats présentés par Grutschus et Schwab 2020

À travers ce tableau 12, nous avons remarqué un point inédit, c'est qu'elles ont analysé les cas redoublés et non-redoublés produits par chaque individu. Nous avons observé qu'il y avait des locuteurs qui n'ont jamais redoublé leur sujet, et également des locuteurs qui redoublaient presque toujours leurs sujets quand ils parlent.

Type de syntagme nominal (SN)	Exemple(s)	Nb. occ.	% Redoub.
Pronom indéfini	<i>une, la plupart</i>	20	45%
Nom sans déterminant	<i>papa, Constantin, Neuchâtel</i>	10	60%
Déterminant + nom	<i>ma sœur, la différence</i>	303	48%
SN + modificateur pré- ou postnominal	<i>les trois garçons, cette femme-là</i>	17	18%
SN + adjectif/participe pré- ou postnominal	<i>des vaches laitières, les vieilles maisons</i>	13	38%
SN + syntagme prépositionnel	<i>les noms de lieux, le prix du terrain</i>	34	53%
SN + SN	<i>mon tonton et ma tata</i>	5	60%
Combinaisons de plusieurs types	<i>les plus forts à l'école, mes grands-parents du côté de mon père</i>	5	20%
Total		407	47%

Tableau 2: taux de redoublement en fonction de la complexité syntaxique du sujet lexical

Tableau 13. Résultats présentés par Grutschus et Schwab 2020

Figure 3: redoublement et poids syllabique du sujet

Tableau 14. Résultats présentés par Grutschus et Schwab 2020

Selon leur tableau 14, elles se sont étonnées que ces résultats étaient contraires à leur hypothèse de départ, selon laquelle « le taux de redoublement n'augmente pas avec le poids syllabique du sujet » (Grutschus et Schwab 2020, 142).

Figure 4: différence de poids syllabique entre GA sujet et GA groupe verbal

Tableau 15. Résultats présentés par Grutschus et Schwab 2020

Figure 5: redoublement et différence de poids syllabique entre GA sujet et GA groupe verbal

Tableau 16. Résultats présentés par Grutschus et Schwab 2020

Enfin, elles ont aussi fait une analyse considérable par rapport à la différence de syllabes entre GA (groupe accentuel) sujet et GA verbal. Elles ont noté ainsi pour leur figure 5 : « si l'on ne considère que les occurrences allant de -3 [c.-à-d. les GA sujet

qui contiennent 3 syllabes de moins que les GA groupe verbal] à 3 [c.-à-d. les GA sujet qui contiennent 3 syllabes de plus que les GA groupe verbal], on remarque que le taux de redoublement augmente au fur et à mesure que la différence augmente positivement ($\chi^2(1) = 4.28, p = .04$). » (*ibid.*).

4. Articles sur le français oral de l'Amérique du Nord

Pour commencer, nous devons mentionner un livre fondamental et important qui sert à travailler sur les notions qui sont liées aux grammaires dans le français de l'Amérique du Nord, c'est *Grammaire comparée des français d'Acadie et de Louisiane (GraCoFAL), avec un aperçu sur Terre-Neuve* de Ingrid NEUMANN-HOLZSCHUH et Julia MITKO (2018). « Cet ouvrage a pour but de comparer trois variétés de français nord-américaines, parlées au Canada mais aussi aux États-Unis, à savoir le français acadien, le français louisianais et le français terreneuvien. » (Giancarli 2019, 116). Cependant, dans ce livre, il n'y a pas beaucoup de passages particuliers concernant le redoublement du sujet directement, mais celui-ci sert de base pour nous aider à réunir toutes les références bibliographiques concernant le sujet dans les français régionaux nord-américains.

4.1 Du français oral québécois

Tout d'abord, voyons les grandes lignes et les perspectives significatives dans les deux articles suivants : « Le redoublement des sujets en français informel québécois : une approche variationniste » d'Auger (1998) et « La double expression des sujets en français saguenéen : étude variationniste » d'Auger et Villeneuve (2010).

Auger (1998) a distingué les notions de la forme redoublée et de la forme disloquée avec les exemples suivants : « a. Marie, Jean, elle l'a vu hier. b. Jean, Marie elle l'a vu hier ». Donc, grâce à ces deux exemples, nous pourrions clairement interpréter et distinguer les deux formes. En position préverbale, comme au sein de la phrase a. le

sujet *Marie* est évidemment disloqué, même s'il est "redoublé" syntaxiquement, puisqu'il est placé devant l'objet disloqué à gauche, donc il transporte la même propriété : la dislocation (à gauche) ; alors qu'en b, le sujet *Marie* est bel et bien redoublé car il est placé à la droite de l'objet disloqué, et il est directement suivi par le pronom personnel redoublé *elle*. Cette interprétation de *Marie* en b semble plus naturelle que l'autre qui consiste à l'interpréter comme le sujet disloqué.

L'auteure a présenté un point intéressant concernant le rôle du trait du sujet redoublé plus ou moins animé : « En arabe, [...], le trait [\pm animé] joue un rôle crucial dans l'accord des noms pluriels : alors que les noms représentant des êtres animés requièrent un accord total entre éléments régisseurs et élément régis, ceux qui désignent des référents inanimés se contentent généralement d'un accord au féminin singulier ou pluriel, selon la variété d'arabe. [...] Comme on pouvait s'y attendre, le trait [\pm animé] influence également l'emploi des formes redoublées en FIQ. Comme c'était le cas en arabe du Caire, le rôle du trait [\pm animé] n'est pas catégorique en FIQ mais on observe dans cette variété une plus grande tendance à redoubler les sujets animés que les sujets inanimés. » (Auger 1998, 52-53) Ici, 'FIQ' signifie "français informel québécois". L'auteure nous a montré un point particulier lié à la langue arabe, qui nous donne une idée pour explorer la question suivante : est-ce que la (haute) fréquence de l'usage du redoublement du sujet au Maghreb est due au contact des langues, entre le français et l'arabe dans cette région ? Et si oui, comment l'arabe exerce des influences sur ce phénomène en français là-bas, quelles sont les causes, les mécanismes linguistiques exacts qui sont derrière ce sujet au Maghreb ?

Quant à l'article d'Auger et Villeneuve (2010), ces dernières ont abordé davantage les facteurs linguistiques dans leur travail basé sur les exploitations des corpus. Voici leurs résultats (présentés dans leur article) :

Tableau 2
Variation individuelle dans le redoublement
des sujets à Chicoutimi-Jonquière

Groupes de locuteurs	Poids	%	N	Locuteurs (âge)	Poids	%	N
Grands redoubleurs	.873	79	110/138	Martin T. (16)	.900	79	47/59
				Nancy T. (15)	.864	79	63/79
Moyens redoubleurs	.555	48	467/490	Denise R. (16)	.668	58	32/55
				Manon G. (20)	.652	60	43/71
				Jeannine M. (73)	.638	48	32/66
				Mathieu T. (17)	.636	52	53/101
				Jacques L. (32)	.633	60	55/91
				Pierre G. (82)	.566	42	28/66
				Lucie B. (41)	.550	50	29/57
				Jos.-Arm.V. (64)	.518	55	44/80
				Yolande G. (85)	.500	46	35/75
				Bernard M. (42)	.474	46	28/60
				Louise D. (39)	.466	37	43/115
				Yvon F. (32)	.450	33	27/81
				Adrien G. (81)	.428	46	18/39
Faibles redoubleurs	.212	22	81/363	Rolande T. (64)	.301	27	36/126
				Sylvie M. (38)	.181	18	15/82
				Julien C. (24)	.159	20	31/155

Tableau 17. Résultats présentés par Auger et Villeneuve 2010

En regardant le tableau 17, on peut dire que les auteures ont analysé le redoublement du sujet produit séparément chez chaque locuteur interrogé. Elles ont fait toutes les analyses selon chaque individu.

Tableau 3
Facteurs linguistiques affectant le redoublement
des sujets à Chicoutimi-Jonquière
*(input : 0.427 ; significativité = 0.034 ; convergence à l'itération : 9 ; *** : p ≤ .001)*

Groupes de facteurs	Facteurs	Poids	%	N
Type de sujet fort***	pronom fort	.878	78	143/183
	nom propre	.509	50	108/212
	nom commun	.417	38	393/1 009
	autres pronoms	.369	25	14/54
Éléments préverbaux***	pronom emphatique	.915	86	25/29
	parenthétique	.864	81	49/60
	plus d'un élément	.782	70	12/17
	adverbe	.759	67	19/28
	hésitation	.631	52	18/34
	proposition	.628	60	3/5
	aucun élément préverbal	.451	41	530/1 283
Type de verbe***	<i>être</i> ou <i>avoir</i> (verbes pleins)	.579	56	317/566
	verbes lexicaux	.485	41	216/517
	auxiliaires <i>être</i> ou <i>avoir</i>	.417	32	98/300
	verbes modaux	.290	31	17/54
Spécificité***	générique	.728	59	94/157
	[+spécifique]	.497	46	536/1 146
	[-spécifique]	.275	15	23/147
Complexité du sujet fort***	relative	.882	76	40/52
	plus d'un complément	.822	70	14/20
	adjectif postnominal	.759	59	16/27
	modificateur prénominal	.635	54	26/48
	groupe prép. complément	.578	51	39/76
	apposition	.513	77	7/9
	éléments coordonnés	.495	53	7/13
	aucun complément	.459	41	501/1 194
Type de proposition***	modificateur postnominal	.357	44	8/18
	matrice	.541	48	586/1 199
	subordonnée adverbiale	.373	33	47/139
	conditionnelle en <i>si</i>	.340	20	4/20
	subordonnée complétive	.337	26	20/76
	relative	.068	4	1/24
Clitiques préverbaux***	aucun clitique préverbal	.524	48	585/1 212
	clitiques préverbaux	.384	29	73/245
Type de verbe (structure profonde)***	inergatif	.608	45	50/109
	copule	.540	56	287/508
	transitif	.515	44	197/444
	inaccusatif	.399	29	100/335
	passif	.378	26	9/34
Définitude***	[-défini], non quantifié	.666	55	20/36
	[+défini]	.507	46	627/1 351
	[-défini], quantifié	.289	14	10/70

Tableau 18. Résultats présentés par Auger et Villeneuve 2010

Tableau 4
Facteurs linguistiques affectant le choix du clitique sujet
à Chicoutimi-Jonquière (***: $p \leq .001$)

Groupe de facteurs	Facteurs	<i>il(s)/elle(s)</i>		<i>çalc'</i>		Non-redoublé		Total
		%	N	%	N	%	N	
Caractère animé***	[-animé], immatériel	7	18	39	100	53	138	256
	[-animé], matériel	12	34	29	78	57	151	263
	[+animé]	40	375	5	52	54	510	937
Définitude***	[-défini], non quantifié	6	2	50	18	44	16	36
	[+défini]	31	423	15	204	53	724	1 351
	[-défini], quantifié	2	3	11	8	86	60	70
Spécificité***	générique	17	27	42	67	40	63	157
	[+spécifique]	33	383	13	153	53	610	1 146
	[-spécifique]	10	16	4	7	84	124	147

Tableau 19. Résultats présentés par Auger et Villeneuve 2010

Ce sont des facteurs linguistiques présentés dans leur travail. On va présenter les facteurs sociaux présentés par la suite.

Tableau 5
Facteurs sociaux affectant le redoublement des sujets (1)
(***: $p \leq .001$; † : non-significatif)

Groupes de facteurs	Facteurs	%	N
Sexe†	femmes	45	327/726
	hommes	45	331/732
Groupe d'âge***	jeunes	51	269/520
	adultes	40	197/486
	âgés	42	192/452

Tableau 6
Facteurs sociaux affectant le redoublement des sujets (2)

Sexe	Jeunes		Adultes		Âgés	
	%	N	%	N	%	N
Femmes	67	138/205	34	87/254	38	102/267
Hommes	42	131/315	47	110/232	49	90/185

Tableau 7
Facteurs sociaux affectant le redoublement des sujets (2)
(excluant les faibles redoubleurs)

Sexe	Jeunes		Adultes		Âgés	
	%	N	%	N	%	N
Femmes	67	138/205	42	72/172	48	67/141
Hommes	62	100/160	47	110/232	49	90/185

Tableau 20. Résultats présentés par Auger et Villeneuve 2010

Comme précisent les auteures : « en raison de la petite taille du corpus sur lequel repose notre analyse, il est difficile de distinguer l'effet de l'âge et du sexe » (Auger et Villeneuve 2010, 81), mais nous pouvons de même conclure que « dans l'ensemble, les jeunes femmes redoublent plus que les jeunes hommes, alors que la relation inverse est observée chez les adultes et les personnes âgées. » (*ibid.*)

Tableau 8
Facteurs sociaux affectant le choix du clitique sujet

Sexe	Jeunes		Adultes		Âgés	
	%	N	%	N	%	N
<i>il(s)/elle(s)</i>						
Femmes	53	109/205	20	52/254	26	70/267
Hommes	27	86/315	25	57/232	29	53/185
<i>ça/c'</i>						
Femmes	14	29/205	14	35/254	12	32/267
Hommes	14	45/315	23	53/232	20	37/185

Tableau 9
Facteurs sociaux affectant le choix du clitique sujet
(excluant les faibles redoubleurs)

Sexe	Jeunes		Adultes		Âgés	
	%	N	%	N	%	N
<i>il(s)/elle(s)</i>						
Femmes	53	109/205	24	41/172	34	48/141
Hommes	48	76/160	25	57/232	29	53/185
<i>ça/c'</i>						
Femmes	14	29/205	18	31/172	13	19/141
Hommes	15	24/160	23	53/232	20	37/185

Tableau 21. Résultats présentés par Auger et Villeneuve 2010

De ce fait, nous pourrions déceler qu'« entre les femmes et les hommes : la proportion des redoublements avec *il(s)/elle(s)* est beaucoup plus élevée pour les jeunes femmes que pour les jeunes hommes. » (*ibid.*). Ce dernier point montre bien qu'elles ont précisément étudié le cas particulier du redoublement du sujet avec *il(s)/elle(s)* et *ça/c'* dans l'ensemble des cas produits (des paroles prononcées) par des locuteurs (hommes et femmes).

4.2 Du français oral acadien

Pour le français oral acadien, nous allons résumer ce qui est écrit dans l'article de Beaulieu et Balcom (1998) « Le statut des pronoms personnels sujets en français acadien du nord-est du Nouveau-Brunswick ». Les auteures ont cité ce qui a été dit par Hulk pour présenter ce sujet : « Hulk note que si les clitiques sujets se trouvent dans INFL (qui veut dire une tête fonctionnelle de phrase contenant des verbes auxiliaires et/ou des éléments de temps et/ou d'accord) et si le pronom nul est dans la position sujet, on s'attend à ce que le français permette le redoublement des sujets. Elle souligne que tel est bien le cas en citant les études de Ashby (1982) et de Jeanjean (1981) qui montrent que dans certaines variétés de français parlé, presque 70% des sujets lexicaux sont redoublés. » (Beaulieu et Balcom 1998, 2). Elles ont aussi présenté que selon les recherches précédentes d'Auger (1994, 1995a, 1995b), et de King et Nadasdi (1995a, 1995b), nous pouvons conclure que le redoublement du sujet n'existe pas dans le français acadien parlé à Terre-Neuve, et que dans cette variété, les sujets lexicaux ne sont pratiquement jamais repris par un clitique sujet ; d'ailleurs, les combinaisons *SN + clitique* sont des dislocations à gauche, mais pas des redoublements du sujet. Enfin, elles ont conclu qu'en FANENB (français acadien du nord-est du Nouveau-Brunswick), le redoublement du sujet existe ou est permis ; toutefois, les pronoms sujets dans ce français régional sont des marques d'accord qui n'occupent pas de position argumentale.

4.3 Du français oral louisianais

Outre ce que l'on vient d'évoquer, il faut montrer également le cas de redoublement du sujet dans le français oral louisianais. Lomheim a donné un exposé en 2017 dans les Journées FLOral-PFC sur le redoublement du sujet en français de Louisiane. En un mot, elle a distingué d'une part le phénomène en français standard et dans les français parlés informels, et d'autre part, la distinction entre la dislocation à gauche et le

redoublement du sujet en français louisianais. Par ailleurs, elle a également précisé quelques points de grammaire, comme les formes particulières du pronom personnel dans cette variété des français (v. tableau 22).

Personnes	Pronoms conjoints		Pronoms disjoints
	Sujet	Objet	
1 ^o sg.	je	me	moi
2 ^o sg.	tu vous	te vous	toi
3 ^o sg.	il, alle, ça, lui	le, la, y, lui, se, lé	lui, elle, ça
1 ^o pl.	on, nous-autres	nous, se	nous-autres
2 ^o pl.	vous-autres, ça	vous, se	vous-autres
3 ^o pl.	ils eux-autres, eusse, ça	les, se	eux-autres, eusse, ieux, ça

Tableau 22. Les formes particulières du pronom personnel en français louisianais présentées par Lomheim (2017)

Tableau 23. Illustration du redoublement du sujet par un pronom en français louisianais présentée par Lomheim (2017)

Tableau 24. Illustration de la dislocation à gauche en français louisianais présentée par Lomheim (2017)

On terminera cette sous-partie 4 de l'état de la question par la présentation des conclusions données par Lomheim (2017). En faisant référence aux tableaux 23 et 24 ci-dessus, nous observons que selon l'auteure, en français louisianais, quand les deux sujets ou SN redoublés sont séparés par une pause ou qu'il n'y a pas de syllabe accentuée ou de ton accentué ou d'accent tonique présenté dans l'enchaînement de ces deux mots, ceci veut dire que le ton accentué enchaîne les deux mots (*frère et il* dans le cas du tableau 23). Autrement dit, s'il n'y a pas de syllabe accentuée à la fin du premier sujet et au début du deuxième sujet redoublé comme dans le tableau 24, les deux mots *père et il* ne sont pas enchaînés prosodiquement ou mélodiquement, car ils sont séparés par une pause ou parfois juste par une syllabe non-accentuée. Donc, ce genre de situation correspond plutôt à de la dislocation à gauche ; cependant, le contraire est bel et bien un cas de redoublement du sujet tout comme dans l'exemple montré dans le tableau 23.

5. Articles sur le français oral au Maghreb

Pour commencer, nous savons très bien qu'en français maghrébin, les locuteurs produisent le redoublement du sujet lorsqu'ils énoncent et ils le font assez

fréquemment. André Thibault a présenté l'esquisse de quelques phénomènes linguistiques particuliers au Maghreb, en se basant sur les articles de Bel-Hadj Larbi (1998), de Boumlik (1998), de Cherrad-Benchefra (1998) et de Gaadi (1998). Donc, nous pouvons conclure brièvement ici que Bel-Hadj Larbi a parlé du redoublement du sujet dans son article, et son corpus étudié est « l'enregistrement de certaines séquences d'une émission hebdomadaire présentée à la chaîne internationale de Radio Tunis » (Bel-Hadj Larbi 1998, 32). Nous allons donc préciser ce qu'il a explicité dans son travail quant à ce sujet dans la section 5.2, sur le français oral en Tunisie.

Ensuite, selon l'article d'Azouzi « Le français au Maghreb : statut ambivalent d'une langue », nous pouvons conclure qu'au Maghreb, plus précisément au Maroc, en Algérie et en Tunisie, les locuteurs pratiquent généralement leur français à l'école et dans la vie quotidienne selon leur besoin ; par contre, les cas concernant l'influence du contact avec d'autres langues dans ces trois pays ne sont pas pareils. En Algérie et au Maroc, outre l'arabe classique, l'arabe moderne standard, l'arabe médian, les variétés d'arabe dialectal et le français, le berbère est devenu de plus en plus reconnu depuis quelques années, il a été considéré comme langue officielle. Mais ce n'est pas le même phénomène en Tunisie ni en Mauritanie, où le nombre de la communauté berbérophone est en train d'être réduit. Et en Tunisie, il y a autant de livres publiés en français qu'en arabe, la langue française a un rôle aussi important et significatif dans ce pays. En un mot, l'effet du contact de langue (arabe, français) en Tunisie est évident, mais moins complexe par rapport aux cas au Maroc et en Algérie (arabe, français et berbère).

5.1 Du français oral en Tunisie

En ce qui concerne le redoublement du sujet parlé dans les articles sur le français oral en Tunisie, Bel-Hadj Larbi a présenté que le redoublement du sujet existait en français tunisien. C'est un cas assez fréquent. Il a aussi mentionné que, comme en français parisien, à l'oral le redoublement du sujet est éventuellement présent ; mais à ce

moment-là, il n’y avait pas d’auteurs ayant travaillé sur des analyses statistiques sur ce sujet, nous ne connaissions pas les statistiques exactes, nous ne pouvions donc pas faire des études de comparaison entre le redoublement du sujet en français de France, en français parisien et en français maghrébin ; nous ne pourrions pas dire que par rapport à ce phénomène en français parisien, les Maghrébins utilisent et pratiquent plus souvent cette tournure orale. Par contre, comme au Maghreb, les locuteurs parlent le français ainsi que l’arabe, ils ont supposé que la fréquence de l’usage du redoublement du sujet est influencé par leur usage de leur langue maternelle, l’arabe. Effectivement, quand André Thibault a présenté ce cas en français maghrébin dans son séminaire, il a aussi donné une hypothèse : « ce phénomène est attesté en français oral dans toute la francophonie, mais au Maghreb il connaît *peut-être* une fréquence plus élevée car une structure équivalente se réalise obligatoirement en arabe » (Thibault 2021, dans son support du séminaire). C’est pourquoi l’absence des analyses statistiques de ce phénomène nous a incitée à travailler sur ce sujet tout en nous basant sur des enregistrements authentiques ; ceci était finalement notre point de départ “embryonnaire”.

Nous allons maintenant donner des exemples authentiques, originaux, du redoublement du sujet par un pronom en français tunisien, présentés dans l’article de Bel-Hadj Larbi. Les voici :

- 5(a). **L’olivier il** fait partie de notre patrimoine.
- 5(b). **L’enfant il** aime beaucoup l’animal.
- 5(c). Les gens veulent savoir comment **l’arbre il** est.
- 5(d). Il faut savoir que **le chien il** est considéré comme un animal impur.
- 5(e). Je sais que **l’animal il** est intelligent.
- 5(f). **Tout consultant** pour moi **il** n’est pas mauvais ou bon malade.
- 5(g). **Il** vient consulter **le malade**.
- 5(h). **Il** est très connu **ce site**. (Bel-Hadj Larbi 1998).

Ajoutons à présent des précisions sur ces exemples de phrases ci-dessus. Les 5(a) et 5(b) sont des cas de redoublement du sujet typiquement présents dans le français du Maghreb, précisément, dans le français tunisien ; les 5(c)-5(e) sont des cas du phénomène dans la phrase subordonnée ; également dans cette variété des français (le français tunisien), nous avons trouvé un cas comme 5(f), comme dit Avanzi (2011, 143-144), les sujets redoublés sont séparés par une tournure ou quelques mots qui portent certaines informations supplémentaires ; finalement, les cas comme 5(g) et 5(h) sont particulièrement fréquents dans ce français national, c'est-à-dire, le sujet nominal est rejeté parfois à la fin de la phrase, ce dernier point est donc différent de la performance du redoublement du sujet par un pronom en français parisien, par exemple. Autrement dit, les usages comme dans 5(g) et 5(h) sont peut-être moins utilisés en français de France ; de toute façon, cette dernière hypothèse reste à être testée et prouvée.

Outre cela, Thibault a également expliqué que le redoublement du sujet par un pronom est en effet généralement pratiqué par les locuteurs dans toutes les zones de la francophonie ; ou disons que nous avons trouvé beaucoup d'exemples de ce cas dans les français régionaux et nationaux, à savoir : en français parisien, en français louisianais, en français québécois, entre autres. En l'occurrence, la langue arabe n'est pas le seul facteur important qui explique la haute fréquence du redoublement du sujet en français maghrébin. Cependant, la présence de la langue arabe pourrait quand même exercer une influence sur la fréquence de l'usage du redoublement du sujet par un pronom chez les locuteurs maghrébins, plus précisément, chez les locuteurs tunisiens.

6. Conclusion

Nous avons fait le tour de tout ce qui a été dit par les auteurs dans les nombreuses variétés de français. En définitive, nous voyons que le redoublement du sujet y est beaucoup étudié et on peut constater qu'il y a vraiment des points différents et des

points plus ou moins identiques parmi les francophonies ; et il y avait aussi beaucoup d'auteurs qui ont travaillé sur les facteurs concernés.

III. Problématique

Concernant notre travail, l'objectif est d'une part, de trouver les facteurs concernés dans le français de France, plus précisément, le français parisien et dans le français maghrébin, le français au Maroc, en Algérie et en Tunisie, et comment ces facteurs jouent un rôle dans les cas de redoublement du sujet. D'autre part, nous allons présenter les statistiques et les analyses dans les deux variétés de français et faire les comparaisons entre les différents résultats.

En l'occurrence, notre problématique est de savoir si le redoublement du sujet est beaucoup plus fréquemment pratiqué par les locuteurs au Maghreb que par les locuteurs du français parisien. Et si oui, quelles en sont les causes exactes, les mécanismes derrière ces cas, est-ce que cela est lié principalement à l'influence du contact avec d'autres langues, c'est-à-dire, le contact entre ces langues : l'arabe, le berbère, le français et d'autres langues parlées au Maghreb ? Ou ce n'est peut être pas si simple : autrement dit, est-ce qu'il y a des facteurs linguistiques et extralinguistiques qui sont liés aux cas de redoublement du sujet en France et au Maghreb, et serait-ce donc plutôt ces facteurs qui différencient les deux francophonies et qui entraîneraient les différences entre les faits, les performances et les fréquences du redoublement du sujet dans les deux français nationaux ?

IV. Méthodologie

Premièrement, nous allons récolter tous les énoncés réellement produits par les locuteurs français de France, tout particulièrement, les locuteurs parisiens, et par les locuteurs maghrébins sur les sites de corpus oraux, à savoir : *FLORAL-PFC*, *CFPP*, *CFPR : Corpus du Français Parlé dans nos Régions*, entre autres. Ensuite, nous allons faire un tableau Excel pour réunir toutes les données pour étudier si les facteurs linguistiques et extralinguistiques jouent un rôle indispensable et différencient les cas de redoublement du sujet et ceux qui aboutissent aux redoublement du sujet ; également, nous allons comparer les cas en français parisien et en français maghrébin, afin de savoir quels sont les facteurs interlinguistiques qui différencient les cas dans les deux francophonies, entre autres. Finalement, nous allons utiliser des logiciels comme Praat et / ou Anamor pour trouver les véritables cas de redoublement du sujet et pour distinguer les cas de redoublement du sujet et de dislocation à gauche.

Pour finir, le tableau ci-dessous présente les titres et les premières lignes de notre Excel de données récoltées. Il montre comment nous collectionnons, présentons et analysons ces données.

Énoncés	Facteurs sociaux						Facteurs linguistiques			
Phrase originale	Nom du locuteur	Pays	Âge	Sexe	Niveau d'instruction	Niveau social (Profession)	Type du sujet de la phrase (nom propre, pronom personnel, etc.)	Classe de la personne verbale (du sujet)	Type du pronom redoublé utilisé (personnel ou démonstratif)	Type de la phrase (Indépendante, principale ou subordonnée)
		France (Paris)		F	collège			troisième personne du singulier	il	indépendante
		Maroc		M	lycée			troisième personne du pluriel	elle	principale
		Algérie		M	université	professeur		deuxième personne du singulier	ce	subordonnée
		Tunisie		F					ça	

Tableau 25. Les titres de notre Excel des données récoltées

V. Analyse des corpus

1. Rappel de la problématique et de la méthodologie précise

1. 1 La problématique

La problématique de ce mémoire est une suite de questions. Au point de départ, nous nous intéressons au phénomène du redoublement du sujet par un pronom à l'oral dans les deux variétés de français : le français métropolitain et le français parlé au Maghreb. On se pose les questions suivantes : quels sont les types de redoublement du sujet par un pronom que l'on peut trouver dans les corpus oraux des Algériens et des Parisiens sur le site *FLORAL-PFC* ? Quelles sont les différentes performances de ces types d'après les deux groupes de locuteurs ? Autrement dit, y a-t-il des différences et/ou des ressemblances entre la production du redoublement du sujet par un pronom dans le français parisien et dans le français pratiqué en Algérie ? Plus précisément, par exemple : est-ce que les fréquences de la production de ce phénomène sont différentes ou presque pareilles chez les locuteurs des deux régions francophones ? Mais avant tout, est-ce que ces redoublements du sujet par un pronom trouvés sont de véritables redoublements du sujet ou des dislocations à gauche selon nos critères présentés dans l'introduction ? Après l'examen de ces questions, nous allons ensuite examiner avec les tableaux Excel les questions suivantes (qui sont par rapport aux facteurs extralinguistiques et linguistiques liés à ce phénomène dans les deux francophonies) : est-ce qu'il y a, dans les deux régions, des facteurs importants qui jouent des rôles essentiels dans la production du redoublement du sujet par un pronom en France (à Paris) et en Algérie ? Si oui, quels sont ces différents facteurs ? Est-ce qu'il y a des différences et des ressemblances entre les résultats liés aux facteurs au français parisien et au français algérien ? Finalement, à part ces facteurs extralinguistiques et linguistiques, on se demande : est-ce qu'il y a un facteur inter-linguistique (pour préciser, le contact de langues) qui joue un rôle fondamental dans les différentes productions ou les différentes fréquences de la production du phénomène en question

dans le français parisien et dans le français algérien ? C'est-à-dire qu'on va discuter également la question suivante : est-ce que l'habitude de parler arabe et/ou leur(s) langue(s) maternelle(s) (l'arabe dialectal dans la plupart des cas selon nos corpus trouvés) chez les Algériens a beaucoup influencé leur français parlé dans la vie quotidienne ? Pour préciser, en comparant avec le français parlé par les Parisiens (dans une circonstance ou un macrocontexte plutôt monolingue), le fait que les Algériens parlent quotidiennement arabe a-t-il eu un effet sur leur manière de pratiquer le français, sur leur production des phrases en français, sur leur production du redoublement du sujet par un pronom en utilisant la langue française pour exprimer leurs idées et afin de produire leurs propos ?

Pour conclure, notre problématique comporte donc deux types de questions. D'une part, quels sont les différents types du redoublement du sujet par un pronom qu'on a trouvés dans les corpus oraux des Parisiens et des Algériens ? Et tout particulièrement, quelles sont les différentes fréquences de la production de ces types dans les deux francophonies ? D'autre part, quels sont les facteurs relatifs (extralinguistiques, linguistiques et inter-linguistiques) aux différents types et quelles sont les causes principales ou les raisons probables quant aux différents résultats trouvés chez les Parisiens et chez les Algériens ?

1. 2 La méthodologie

Nous avons suivi une méthodologie concrète et précise, pour cela nous avons voulu faire des comparaisons entre les redoublements du sujet par un pronom produits en France et au Maghreb, précisément en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Malheureusement, on n'a pas eu assez d'enregistrements oraux des Marocains et des Tunisiens sur les sites de données du français oral, nous avons donc décidé de comparer ces phénomènes produits par les Parisiens et les Algériens, parce que nous pouvons trouver assez de corpus oraux de ces deux groupes de locuteurs sur les sites (publics et professionnels). Pour notre travail, nous avons récolté les enregistrements

des Parisiens et des Algériens sur le site *FLORAL-PFC*, en téléchargeant et en exploitant les deux enquêtes “Chlef” (récoltée et terminée le 30/06/2009) et “Paris Centre-ville” (récoltée et terminée le 31/05/2006) dont nous trouvons respectivement les enregistrements de 12 locuteurs algériens et de 12 locuteurs parisiens. Étonnamment, nous avons trouvé sept types de redoublements du sujet par un pronom utilisés par ces locuteurs. D’ailleurs, les locuteurs algériens et parisiens ont tous produit ces quatre types suivants : SN (syntagme nominal) + un pronom démonstratif, SN + un pronom personnel sujet, un pronom démonstratif + un pronom démonstratif, un pronom tonique + un pronom personnel sujet ; chez les locuteurs algériens, nous avons aussi trouvé ce type que l’on n’a pas trouvé chez les Parisiens : SN + un pronom tonique + un pronom personnel sujet et vice-versa. Chez les locuteurs parisiens, nous avons en plus trouvé deux types (qui n’étaient pas présents dans les corpus oraux des Algériens). Au final, nous avons trouvé en tout 199 énoncés comprenant un type de redoublement du sujet produit par un locuteur.

Par ailleurs, nous avons également noté les métadonnées concernant chaque locuteur dans nos tableaux Excel, à savoir : “nom” du locuteur, pays, âge (au moment de l’enquête), sexe, niveau d’instruction, niveau social (profession) et langues parlées. De plus, en mettant tous les énoncés qui comprennent un (type de) redoublement du sujet dans nos tableaux Excel, nous avons également remarqué qu’il y avait des facteurs linguistiques potentiellement importants pour traiter et analyser les cas de redoublement du sujet, qui sont les suivants : la classe de la personne verbale (du sujet), le pronom redoublé utilisé (personnel ou démonstratif) dans la phrase, le type de la phrase énoncée (indépendante, principale ou subordonnée) et la fonction ou le rôle du redoublement du sujet (focalisation, thématization ou rhématisation) autour des énoncés (du contexte). Nous les avons tous notés et enregistré dans nos tableaux Excel, ainsi que le micro-contexte de certains énoncés et quelques remarques quant à quelques cas de redoublement du sujet par un pronom.

Ensuite, nous avons aussi compté le nombre d'énoncés produits par chaque locuteur du français (12 Algériens et 12 Parisiens) respectivement dans la conversation guidée¹ et dans la conversation libre (ce sont deux démarches particulières et nécessaires en faisant des enquêtes dans le cadre du programme sur ce site des corpus oraux), ainsi que le nombre total d'énoncés produits par chaque locuteur. Pour préciser, lorsqu'on compte les énoncés, nous avons compté principalement le nombre du prédicat verbal (c'est-à-dire, du verbe) qui est le noyau unique de chaque phrase, chaque énoncé. Finalement, nous avons donc obtenu 2177 énoncés produits par les Algériens et 4435 énoncés produits par les Parisiens dans les conversations guidées et libres au total. En outre, nous avons calculé la fréquence de la production des types de redoublement du sujet par un pronom chez chaque locuteur, c'est-à-dire que nous avons compté séparément le nombre d'énoncés produits total par chaque locuteur et le nombre de chaque type de redoublement du sujet par un pronom produit par le même locuteur ; puis, nous divisons ce dernier par le nombre d'énoncés produits total par le même locuteur et nous présentons tous les résultats en format de pourcentage dans notre Excel. Nous avons également fait tous ces calculs pour chaque type produit par chaque locuteur (algérien et français). Pour clarifier cette démarche, nous donnons un exemple : pour notre deuxième locuteur (interviewé) algérien "acaana1", dans une conversation guidée, il a produit en tout 133 énoncés (phrases) et il a produit parmi ces énoncés un énoncé qui contient le redoublement du sujet du type SN + un pronom personnel sujet ; en l'occurrence, nous divisons un (le nombre du redoublement du sujet d'un type particulier produit par un locuteur soit dans la conversation guidée, soit dans la conversation libre) par 133 (le nombre d'énoncés produits total par le même locuteur dans la conversation correspondante). Cela nous donne 0,75% (1/133) ; nous pouvons dire que la fréquence de la production du type de redoublement du sujet : SN + un pronom personnel sujet chez le locuteur algérien "acaana1" est de 0,75%. En d'autres termes, quand ce locuteur produit cent phrases, il produit à peu près une phrase comprenant le redoublement du sujet du type SN + un pronom

¹ La conversation guidée et la conversation libre sont marquées respectivement : *conv. guidée* et *conv. Libre* dans notre tableau Excel.

personnel sujet. Donc, nous avons les résultats et les pourcentages chez ce locuteur, en se basant sur nos données, sur nos calculs et en arrondissant le résultat qu'on a obtenu après le calcul, ainsi de suite pour les autres locuteurs en fonction de différents types du redoublement du sujet. Pour finir, nous avons fait les calculs pour tous les types de redoublement du sujet par un pronom produits par chaque locuteur dans la conversation guidée et dans la conversation libre ; nous avons évidemment noté et mis toutes les données trouvées dans nos grands tableaux Excel.

Dernièrement, afin de mieux expliquer tout ce que nous avons fait et expliciter nos données récoltées (complètes) et nos résultats finals, nous allons présenter nos tableaux Excel principaux de la façon suivante :

1	Les énoncés de tous les types de redoublement du sujet par un pronom trouvés (dans les corpus de PFC - Floral)				Facteurs extralinguistiques					
2	Numéro de l'énoncé	Phrase originale	"Nom" du locuteur	Pays	Âge (au moment de l'enquête)	Sexe	Niveau d'instruction	Niveau social (Profession)	Langues parlées	Type du redoublement du sujet par pronom structuré
3	48273	(euh, l'expérience)	acaab1	Algérie	53	M	Diplôme d'infirmier	Commerçant	Arabe dialectal	SN + un pronom
4	119354	La façon d'enseigner	acaab1	Algérie	53	M	Diplôme d'infirmier	Commerçant	Arabe dialectal	SN + un pronom
5	119410	Le Français lui,	acaab1	Algérie	53	M	Diplôme d'infirmier	Commerçant	Arabe dialectal	SN + un pronom
6	58772	moi je fais français	acaana1	Algérie	60	M	Licences en français	traducteur-interp	Arabe dialectal	un pronom
7	58772	moi je fais français	acaana1	Algérie	60	M	Licences en français	traducteur-interp	Arabe dialectal	SN + un pronom
8	58786	maintenant il y a	acaana1	Algérie	60	M	Licences en français	traducteur-interp	Arabe dialectal	un pronom
9	58817	bé euh moi, moi	acaana1	Algérie	60	M	Licences en français	traducteur-interp	Arabe dialectal	un pronom
10	58860	or, que la, le	vraacaana1	Algérie	60	M	Licences en français	traducteur-interp	Arabe dialectal	SN + un pronom
11	135065	Bon, la fondation	acaana1	Algérie	60	M	Licences en français	traducteur-interp	Arabe dialectal	SN + un pronom
12	135066	L'émir Abdelkader	acaana1	Algérie	60	M	Licences en français	traducteur-interp	Arabe dialectal	SN + un pronom
13	135125	moi je suis à l'ouest	acaana1	Algérie	60	M	Licences en français	traducteur-interp	Arabe dialectal	un pronom
14	135125	moi je suis à l'ouest	acaana1	Algérie	60	M	Licences en français	traducteur-interp	Arabe dialectal	un pronom
15	135125	moi je suis à l'ouest	acaana1	Algérie	60	M	Licences en français	traducteur-interp	Arabe dialectal	un pronom

Tableau 26. Notre tableau principal n°1. Les énoncés originaux - 1

1	Facteurs linguistiques						Fréquence de la production du redoublement du sujet selon chaque locuteur		Remarques
2	Type du redoublement du sujet par un pronom (sa structure)	Classe de la personne verbale (du sujet)	Pronom redoublé utilisé dans la phrase (personnel ou démonstratif)	Type de la phrase énoncée (indépendante, principale ou subordonnée)	Fonction/Rôle du redoublement du sujet (focalisation, thématisation ou rhématisation) autour des énoncés (du contexte)	Contexte (type d'énoncés précédents)	Dans la conversation guidée	Dans la conversation libre	Remarques
3	ISN + un pronom démons troisième personne ce'	troisième personne	ce'	subordonnée	thématisation	Il n'y a pas de red	0,01		
4	(un pronom tonique + un) première personne je	première personne	je	indépendante	focalisation			0,02	
5	ISN + un pronom tonique troisième personne lui, il	troisième personne	lui, il	principale	rhématisation				0,01 rhématisation (introduction d'un nouveau
6	(un pronom tonique + un) première personne je	première personne	je	indépendante	thématisation	L'énoncé précédent	0,02		
7	ISN + un pronom person troisième personne elle	troisième personne	elle	indépendante	rhématisation		0,01		
8	(un pronom tonique + un) première personne je	première personne	je	indépendante	focalisation		0,02		
9	(un pronom tonique + un) première personne je	première personne	je	indépendante	focalisation		0,02		
10	ISN + un pronom démons troisième personne ce	troisième personne	ce	indépendante	focalisation		0,01		
11	ISN + un pronom démons troisième personne ce	troisième personne	ce	indépendante	thématisation			0,03	
12	ISN + un pronom démons troisième personne ce	troisième personne	ce	indépendante	thématisation			0,03	
13	(un pronom tonique + un) première personne je	première personne	je	indépendante	rhématisation			0,04	
14	(un pronom tonique + un) première personne je	première personne	je	indépendante	rhématisation			0,04	
15	(un pronom tonique + un) troisième personne je	troisième personne	je	indépendante	rhématisation			0,04	
16	(un pronom tonique + un) troisième personne il	troisième personne	il	indépendante	focalisation		0,01		
17	(un pronom tonique + un) première personne je	première personne	je	indépendante	thématisation			0,02	thématisation (du type "c'est-à-dire")
18	(un pronom tonique + un) première personne je	première personne	je	principale	focalisation			0,02	
19	ISN + un pronom person troisième personne elle	troisième personne	elle	principale	rhématisation		0,02		
20	(un pronom tonique + un) première personne je	première personne	je	indépendante	rhématisation		0,02		
21	ISN + un pronom person troisième personne elle	troisième personne	elle	indépendante	rhématisation		0,02		
22	ISN + un pronom démons troisième personne c'	troisième personne	c'	indépendante	rhématisation		0,01		
23	(un pronom tonique + un) première personne je	première personne	je	indépendante	rhématisation		0,02		
24	(un pronom démonstratif) troisième personne c'	troisième personne	c'	indépendante	focalisation			0,01	
25	ISN + un pronom démons troisième personne c'	troisième personne	c'	indépendante	rhématisation			0,04	
26	ISN + un pronom démons troisième personne c'	troisième personne	c'	indépendante	rhématisation			0,04	
27	ISN + un pronom démons troisième personne c'	troisième personne	c'	indépendante	thématisation			0,04	

Tableau 27. Notre tableau principal n°1. Les énoncés originaux - 2

Le nombre d'énoncés produits par chaque locuteur				
"Nom" du locuteur	Pays	Conv. guidée	Conv. libre	Énoncés totaux
acaab1	Algérie	68	81	149
acaana1	Algérie	133	77	210
acabs1	Algérie	100	87	187
acafkeo1	Algérie	106	103	209
acakb1	Algérie	74	58	132
acakm1	Algérie	90	68	158
acama1	Algérie	60	72	132
acamk1	Algérie	141	95	236
acamk2	Algérie	79	97	176
acanm1	Algérie	118	86	204
acanm2	Algérie	51	55	106
acazb1	Algérie	83	56	139
Nombre d'énoncés des locuteurs algériens total :				2177
75cgn1	France (Paris)	58	146	204
75cab1	France (Paris)	211	373	584
75cecr2	France (Paris)	193	214	407
75clh1	France (Paris)	69	103	172
75clb1	France (Paris)	135	296	431
75cac1	France (Paris)	122	127	249
75cem1	France (Paris)	248	173	421
75cecr1	France (Paris)	136	136	272
75cle1	France (Paris)	139	71	210
75cvl1	France (Paris)	186	91	277
75esb1	France (Paris)	170	128	298
75ceb2	France (Paris)	173	282	455
Nombre d'énoncés des locuteurs parisiens total :				4435

Tableau 28. Notre tableau principal n°2. Le nombre d'énoncés produits par chaque locuteur - 1

1		Fréquence de la production du redoublement du sujet par un pronom selon chaque locuteur												
2	taux	SN + un pronom démonstratif Conv. guidée	SN + un pronom démonstratif Conv. libre	SN + un pronom personnel sujet Conv. guidée	SN + un pronom personnel sujet Conv. libre	un pronom tonique + un pronom personnel sujet Conv. guidée	un pronom tonique + un pronom personnel sujet Conv. libre	un pronom démonstratif + un pronom démonstratif Conv. guidée	un pronom démonstratif + un pronom démonstratif Conv. libre	SN + un pronom tonique + un pronom personnel sujet Conv. guidée	SN + un pronom tonique + un pronom personnel sujet Conv. libre	SN + un pronom tonique Conv. guidée	SN + un pronom tonique Conv. libre	
3	149	1,47%											1,23%	
4	210	0,75%	2,60%	0,75%			2,26%		2,47%				3,90%	
5	187						1,00%		2,30%					
6	209	0,94%	3,88%	1,89%	0,97%		1,89%		1,94%		0,97%			
7	132		1,72%				2,70%							
8	158	5,56%				2,94%			1,47%					
9	132						1,67%		5,56%					
10	236		1,05%				1,42%		6,32%	0,71%				
11	176			3,80%	3,09%		1,27%		2,06%					
12	204		1,16%	3,39%										
13	106		1,82%	1,96%	5,45%									
14	139			2,41%	1,79%		2,41%		1,79%					
15	2177													
16	204	1,72%		3,45%					3,42%			0,68%		
17	584	0,47%	0,54%		0,54%		2,37%		1,34%	0,47%		0,27%		
18	407	1,04%	0,47%	0,52%	0,93%		1,55%					31,78%		
19	172		0,97%						0,97%	4,35%		0,97%		
20	431	1,48%	0,34%	0,74%					2,22%	1,35%				
21	249								1,64%	2,36%		0,82%		
22	421			0,40%	0,58%		0,81%		1,73%					
23	272	0,74%	0,74%	0,74%			0,74%		3,68%					
24	210	2,16%	1,41%				0,72%		2,82%	0,72%				
25	277	0,54%				1,10%	3,23%		1,10%					
26	298								1,56%					
27	455	1,16%		1,73%	0,71%	4,62%	2,84%						0,58%	
28	4435													

Tableau 29. Notre tableau principal n°2. Le nombre d'énoncés produits par chaque locuteur - 2

Pour conclure, nous voyons ci-dessus les deux grands tableaux Excel N°1 et N°2 qui sont nos tableaux principaux. En nous basant sur ces deux premiers tableaux, nous avons fait par la suite des analyses, des calculs selon les différents critères dans de nouveaux tableaux et histogrammes. Puisque notre travail est une étude de comparaison entre un phénomène syntaxique dans deux régions francophones qui se base sur des analyses statistiques basées sur des enregistrements authentiques, nous avons besoin de récolter tous les énoncés du redoublement du sujet présents dans les enregistrements authentiques et de faire des calculs et des analyses statistiques, en les présentant dans des tableaux et figures selon les différents critères. Au fil de l'exploration de nos corpus oraux, nous avons trouvé plusieurs types différents du redoublement du sujet par un pronom auxquels nous n'avions pas pensé auparavant, car avant la récolte et les analyses statistiques, quand nous parlions du redoublement du sujet dans les deux variétés de français, nous pensions principalement au cas du type SN + un pronom personnel sujet et à la comparaison entre la production de ce type en français parisien et en français pratiqué en Algérie ; comme nous avons déjà trouvé et transcrit les énoncés de tous les types de redoublement du sujet par un

pronom produits par les deux groupes de locuteurs, nous allons présenter tous nos résultats obtenus avec des figures ; par contre, nous allons principalement expliquer et analyser tous les résultats concernant le redoublement du sujet du type SN + un pronom personnel sujet.

En somme, nous avons déjà fait la comparaison entre la différente fréquence de la production du redoublement du sujet en français (du type particulier : SN + un pronom personnel sujet, par exemple) chez les Algériens et chez les Parisiens. D'ailleurs, nous avons aussi comparé les différentes performances de la production du redoublement du sujet (de certains types) chez les Algériens et chez les Parisiens, sous l'influence de différents facteurs. Enfin, nous allons déployer dans la partie 4, « Analyses détaillées sur nos tableaux complétés » sous ce chapitre V (« Analyse des corpus ») tout ce qu'on a étudié selon les différents critères, c'est-à-dire les différents facteurs linguistiques, extralinguistiques et inter-linguistiques, entre autres.

2. Nos hypothèses à l'égard du sujet

Avant tout, il est nécessaire que nous émettions quelques hypothèses par rapport au sujet du mémoire. Tout d'abord, conformément à nos expériences générales et à nos connaissances envers les langues (le français et l'arabe dans le cadre de notre travail), nous supposons que dans le français parlé au Maghreb (en Algérie, tout particulièrement), le phénomène du redoublement du sujet par un pronom du type SN + un pronom personnel sujet (comme indiqué dans la phrase suivante : **mon père il** était professeur) est plus fréquent que dans le français parisien. Cette impression (d'une plus grande fréquence de ce phénomène dans le français maghrébin) est devenue ensuite une certitude, car après notre travail d'analyse statistique, nous sommes parvenue à savoir de combien de fois ce phénomène est plus fréquent dans le français maghrébin, par rapport au français parisien.

Par ailleurs, quant aux autres types de redoublement du sujet trouvés dans nos corpus, à savoir : SN + un pronom démonstratif ou un pronom tonique + un pronom personnel sujet, qui sont deux types aussi communs et apparus assez souvent dans nos enregistrements authentiques, nous émettons l'hypothèse suivante : dans les français parlés au Maghreb et en France (à Paris), il n'y a pas de grande différence au niveau de la fréquence de la production, de la performance de ces deux types de redoublement du sujet par un pronom. En revanche, il nous semble qu'il y a un ou certains types spécifiques ou spéciaux dans le français maghrébin et dans le français parisien ; éventuellement, grâce à notre récolte des enregistrements et des énoncés, nous pouvons expliciter quels sont exactement ces types spécifiques.

Troisièmement, concernant les facteurs potentiels liés à ce phénomène langagier, d'après nous, le facteur inter-linguistique est l'un des facteurs dominants ou prioritaires qui jouent un rôle important dans cette différence de performance ou de fréquence de la production du redoublement du sujet dans les deux francophonies, c'est-à-dire que le contact des langues au Maghreb a eu un impact évident sur la manière dont les locuteurs algériens parlent français. Selon nous, c'est parce que dans la langue arabe, le redoublement du sujet est dans la plupart des cas nécessaire et obligatoire et que nous pouvons en plus trouver les marqueurs du sujet dans les phrases arabes ; donc, les locuteurs arabophones pratiquent ces méthodes en vue de marquer le sujet ou de mettre en relief le sujet de la phrase. Étant donné que les locuteurs du français au Maghreb parlent également arabe, la raison la plus possible, la plus probable, de la différence entre la production du redoublement du sujet du type SN + un pronom personnel sujet dans les deux régions francophones, c'est la manière dont les Algériens parlent français qui est influencée par leur façon de parler arabe. Par contre, les Parisiens ne parlent pas arabe au quotidien. Mais ce point est quand même un fait langagier fréquent qui peut s'expliquer par le besoin ou la volonté, chez ces locuteurs qui parlent aussi l'arabe, d'exprimer leurs pensées de façon plus claire et compréhensible ; il s'agit donc probablement de la linguistique pragmatique. En d'autres termes, après avoir lu les articles précédents concernés par ce sujet et les

avoir aussi présentés dans le chapitre II État de la question, nous pourrions dire qu'en appliquant le redoublement du sujet par un pronom (de n'importe quel type), des locuteurs veulent essentiellement soit mettre l'accent sur le sujet parlé (de la phrase), soit attirer l'attention de l'interlocuteur sur le fait qu'il a changé de sujet par rapport aux énoncés précédents, entre autres.

Dernièrement, excepté le facteur inter-linguistique, nous nous demandons s'il y a des facteurs extralinguistiques, à savoir : sexe, âge, milieu social, entre autres et des facteurs linguistiques comme la classe de la personne verbale (du sujet), le type de la phrase énoncée (indépendante, principale ou subordonnée), etc., qui jouent des rôles fondamentaux entre les différentes performances du phénomène en question dans les deux pays. Nous ne pouvons pas donner nos hypothèses exactes et pertinentes envers cette question, mais nous croyons qu'il y a plutôt quelques différences évidentes avec des ressemblances entre la production du redoublement du sujet en fonction de différents facteurs en France et en Algérie.

En résumé, nous allons répondre à toutes les questions qu'on vient de poser et prouver ou contester nos hypothèses, ainsi que les faits ou résultats inattendus liés à ce sujet que l'on trouve par la suite à travers des analyses dans les parties suivantes, surtout dans la partie 4, « Analyses détaillées sur nos tableaux complétés ».

3. Redoublement du sujet par un pronom vs. dislocation à gauche (les cas trouvés de ces deux types dans nos enregistrements authentiques fouillés)

De fait, avant de commenter les énoncés comportant un redoublement du sujet par un pronom que l'on a trouvés dans les enregistrements authentiques des Algériens et des Parisiens, selon les critères donnés et prouvés dans les articles des linguistes précédents (ceux qui sont aussi explicités dans l'introduction du mémoire, sous les chapitres I.1 « Définition du sujet » et I.2 « Cas traités dans notre travail »), nous allons montrer ci-dessous les vrais redoublements du sujet par un pronom et "les faux

redoublements du sujet” – les dislocations à gauche (nous avons déjà expliqué son acception, son concept et les différences de ces deux types dans les parties précédentes) qui sont apparues dans nos enregistrements authentiques et nous allons les analyser dans le cadre du travail.

Pour commencer, nous allons donner les figures ou diagrammes d’analyses sur Praat des vrais redoublements du sujet par un pronom du type SN + un pronom personnel sujet dans les deux régions francophones que nous avons trouvés dans nos corpus. Cependant, avant tout, nous devons encore une fois préciser brièvement ici les critères pour distinguer les cas de redoublement du sujet et de dislocation à gauche. Selon Avanzi, ces deux types se distinguent principalement par le fait qu’il y a un enchaînement entre les deux sujets redoublés, c’est-à-dire qu’entre les deux sujets redoublés, nous ne voyons pas une pause ou même une mini-pause, et qu’il y a en plus une proéminence au niveau de l’intonation au milieu des deux sujets ; nous trouvons donc dans ce cas un redoublement du sujet. Toutefois, d’après Avanzi, comme indiqué ci-dessous dans le tableau que l’on a trouvé dans sa thèse, les dislocations à gauche ont peut-être trois critères principaux (à l’aide du logiciel Praat) : une proéminence sur le bord droit du SN qui correspond à celle d’un syntagme intonatif, l’enchaînement bloqué entre le SN et le clitique. Cependant, nous avons aussi remarqué qu’il y a seulement le premier critère (une proéminence sur le bord droit du SN) qui est plutôt validé dans la plupart des cas.

Tableau 17. Fréquence de l’application des règles pesant sur le phrasé prosodique des SN disloqués à gauche (SN_{DC}) dans le corpus d’étude. % de validation à gauche, % de SN échappant à la règle (résidu) à droite

Règle	Validée dans	Résidu
I. Le SN est assorti d’une proéminence sur son bord droit.	85 %	15 %
II. Cette proéminence est équivalente à celle d’un syntagme intonatif.	37 %	63 %
III. Les phénomènes de sandhi (type enchaînement) sont bloqués entre le SN et le clitique.	17 %	83 %

Tableau 30. Fréquence de l’application des règles expliquées pour les cas de dislocation à gauche dans

la thèse d’Avanzi

En l'occurrence, compte tenu de ce qui précède, ainsi que de ce qui est expliqué dans l'introduction du mémoire, les distinctions entre le redoublement du sujet et la dislocation à gauche ne sont pas très claires. D'après nous, si entre les deux sujets redoublés, il y a un autre segment ou un syntagme nominal qui sépare les deux, c'est-à-dire qu'on trouve une "pause" évidente entre les deux sujets, nous ne considérons pas ces cas comme des cas de redoublement du sujet comme présentés dans les tableaux 31-35 que l'on a trouvés parmi nos corpus authentiques des Algériens et des Parisiens (ce sont surtout de "faux redoublements du sujet" du type SN + un pronom personnel sujet), mais s'il y a juste une mini-pause d'à peu près 0.1 à 0.5 seconde et qu'on trouve facilement à l'aide du logiciel Praat une proéminence sur le bord droit du SN (le premier sujet redoublé), et bien que cette proéminence ne soit pas équivalente à celle d'un syntagme intonatif et qu'il n'y ait pas toujours un type d'enchaînement (sandhi) entre le SN et le clitique (le deuxième sujet redoublé), nous comptons ces cas comme des cas de redoublement du sujet comme illustrés dans les tableaux 36-43. Ces illustrations retirées du logiciel Praat sont celles des énoncés réellement produits par les locuteurs du français algériens et parisiens. D'ailleurs, dans les énoncés présentés ci-dessous, nous trouvons seulement le redoublement du sujet du type SN + un pronom personnel sujet. Bref, sur les illustrations suivantes, nous avons utilisé une ligne de clivage pour marquer la limite entre les deux sujets redoublés sur la partie au milieu et en gris où il y a une ligne bleue pour marquer l'intonation des segments de la phrase.

Tableau 31. Un cas de “faux” redoublement du sujet trouvé dans nos corpus oraux et produit par un locuteur algérien

Tableau 32. Un cas de “faux” redoublement du sujet trouvé dans nos corpus oraux et produit par un locuteur algérien

Tableau 33. Un cas de “faux” redoublement du sujet trouvé dans nos corpus oraux et produit par un locuteur algérien

Tableau 34. Un cas de “faux” redoublement du sujet trouvé dans nos corpus oraux et produit par un locuteur parisien

Tableau 35. Un cas de “faux” redoublement du sujet trouvé dans nos corpus oraux et produit par un locuteur parisien

Pour préciser, à travers les cinq tableaux ci-dessus, nous avons vu des cas de “faux” redoublement du sujet (du type SN + un pronom personnel sujet) produits par les Algériens et les Parisiens. Ces cinq énoncés sont respectivement : 1. Les, les garçons **ici**, ils n’ont pas de travail et tout, qu’est-ce qu’ils font, ils ; 2. Bon mon père **euh**, il était marié avec une euh, son ex-époux ; 3. Hum, euh, sa fille **euh**, elle fait des études, à Blida ; 4. Euh et ma fille **bon** elle a euh elle a été jusqu’au niveau bac ; 5. Mes frères et sœurs **euh** ils sont comme ça avec leurs enfants. Donc, nous trouvons facilement qu’il y a un segment comme *ici*, *bon*, *euh*, entre autres qui sépare les deux sujets répétés et dans les images illustrées, on trouve aussi la ligne rouge verticale qui indique le milieu du segment inséré et le deuxième sujet redoublé sur l’illustration (dans certains cas, on trouve deux lignes rouges verticales qui montrent la pause entre le segment inséré et le deuxième sujet redoublé comme présentés dans les tableaux 33 et 35). D’ailleurs, nous remarquons qu’en raison du segment inséré, il y a une longue pause ou une discontinuation entre les deux sujets redoublés, l’enchaînement entre les deux est interrompu ; nous ne voyons pas non plus une proéminence sur le bord droit du SN (le premier sujet redoublé) et cette proéminence n’est apparemment pas

équivalente à celle d'un syntagme intonatif. En théorie, ce ne sont donc pas les cas de redoublement du sujet (du type SN + un pronom personnel sujet) qu'on n'a pas enregistrés, ni traités dans nos corpus et analyses. Pour préciser, nous donnons un exemple, les deux énoncés suivants ne sont à coup sûr pas identiques : 1. « Les garçons **ici** ils n'ont pas de travail et tout » ; 2. « Les garçons ils n'ont pas de travail et tout », les mécanismes linguistiques derrière les deux phrases ne sont pas similaires, car dans la première, l'enchaînement entre les deux sujets *les garçons* et *ils* est effectivement interrompu, le locuteur va éventuellement répéter le sujet pour compléter son énoncé, c'est-à-dire qu'il a plus tendance à redoubler le sujet de la phrase que dans la situation de la phrase 2 (« les garçons ils n'ont pas de travail et tout »). Dans cette dernière, quand le locuteur répète le sujet, ce n'est pas comme le fait qu'il répète le sujet dans une situation de la phrase 1 ; il n'aurait probablement pas eu besoin de le répéter, mais pourquoi a-t-il fait un vrai redoublement du sujet dans ce cas ? En l'occurrence, les deux situations (de la phrase 1 et 2) ne sont pas pareilles linguistiquement. Nous ne traitons que les vrais redoublements du sujet comme indiqué dans la phase 2 de notre travail.

Et voici quelques cas de vrai redoublement du sujet trouvés dans nos corpus et traités avec l'application Praat (également, nous avons présenté la frontière entre les deux sujets redoublés dans la partie grise au milieu, avec la ligne rouge verticale) :

Tableau 36. Un cas de redoublement du sujet trouvé dans nos corpus oraux et produit par un locuteur algérien

Tableau 37. Un cas de redoublement du sujet trouvé dans nos corpus oraux et produit par un locuteur algérien

Tableau 38. Un cas de redoublement du sujet trouvé dans nos corpus oraux et produit par un locuteur algérien

Tableau 39. Un cas de redoublement du sujet trouvé dans nos corpus oraux et produit par un locuteur parisien

Tableau 40. Un cas de redoublement du sujet trouvé dans nos corpus oraux et produit par un locuteur parisien

Tableau 41. Un cas de redoublement du sujet trouvé dans nos corpus oraux et produit par un locuteur parisien

une prééminence sur le bord droit du SN (le premier sujet redoublé), peu importe que cette prééminence soit équivalente à celle d'un syntagme intonatif ou pas ; donc, ce sont de vrais redoublements du sujet du type SN + un pronom personnel sujet produits par les Algériens et les Parisiens selon nos critères.

Également, nous avons récolté les cas de tous les types de redoublement du sujet produits par les deux groupes de locuteurs. Nous allons aussi les montrer dans notre travail et les analyser dans la partie suivante. Puisque les autres types de redoublement du sujet ne sont pas comme le type SN + un pronom personnel sujet, nous ne pouvons pas utiliser les mêmes critères pour juger et traiter les cas correspondants (comme présentés ci-dessous) comme de véritables redoublements du sujet par un pronom ; nous allons simplement les présenter avec leur illustration dans Praat et après nos analyses à l'aide du logiciel, nous allons expliciter ce que l'on a remarqué à l'égard des critères de ces types.

Tableau 44. Un cas de redoublement du sujet du type SN + un pronom démonstratif trouvé dans nos corpus oraux et produit par un locuteur algérien

Tableau 45. Un cas de redoublement du sujet du type SN + un pronom démonstratif trouvé dans nos corpus oraux et produit par un locuteur algérien

Tableau 46. Un cas de redoublement du sujet du type SN + un pronom démonstratif trouvé dans nos corpus oraux et produit par un locuteur parisien

Tableau 47. Un cas de redoublement du sujet du type SN + un pronom démonstratif trouvé dans nos corpus oraux et produit par un locuteur parisien

À travers les tableaux 44-47 présentés ci-dessus, nous pouvons voir les cas de redoublement du sujet du type SN + un pronom démonstratif trouvés dans nos corpus oraux et produits par les locuteurs algériens et parisiens. Nous pouvons dire d'abord qu'il n'y a pas de segment inséré de manière à séparer l'enchaînement entre les deux sujets. Par ailleurs, puisque ce type de redoublement du sujet n'est pas identique au type typique : SN + un pronom personnel (sujet), nous ne pouvons pas utiliser les mêmes critères, mais nous pouvons voir que pour ce type, entre les deux sujets redoublés, il y a aussi de temps en temps une pause ou une mini-pause. Également, nous remarquons souvent qu'il y a une proéminence sur le bord droit du SN (le premier sujet redoublé) ; cependant, cette proéminence n'est pas souvent équivalente à celle d'un syntagme intonatif. En tout cas, ce sont les cas de redoublement du sujet du type SN + un pronom démonstratif que nous avons trouvés ~~pour mettre~~ dans nos corpus et que nous allons traiter dans nos analyses statistiques.

Tableau 48. Un cas de redoublement du sujet du type un pronom tonique + un pronom personnel sujet trouvé dans nos corpus oraux et produit par un locuteur algérien

Tableau 49. Un cas de redoublement du sujet du type un pronom tonique + un pronom personnel sujet trouvé dans nos corpus oraux et produit par un locuteur algérien

Tableau 50. Un cas de redoublement du sujet du type un pronom tonique + un pronom personnel sujet trouvé dans nos corpus oraux et produit par un locuteur parisien

Tableau 51. Un cas de redoublement du sujet du type un pronom tonique + un pronom personnel sujet trouvé dans nos corpus oraux et produit par un locuteur parisien

Tableau 52. Un cas de redoublement du sujet du type un pronom tonique + un pronom personnel sujet trouvé dans nos corpus oraux et produit par un locuteur parisien

Ensuite, à travers les tableaux 48-52 présentés ci-dessus, nous voyons les cas de redoublement du sujet du type pronom tonique + pronom personnel sujet trouvés dans nos corpus oraux et produits par les locuteurs algériens et parisiens. De même que les analyses que nous avons faites pour le cas précédent, nous pouvons dire d'abord qu'il n'y a pas de segment inséré pour suspendre l'enchaînement entre les deux sujets ; et comme ce type de redoublement du sujet n'est pas pareil au type typique : SN + un pronom personnel (sujet), nous ne pouvons pas non plus utiliser les mêmes critères pour vérifier si les cas en question sont de vrais redoublements du sujet, mais nous pouvons voir que pour ce type, entre les deux sujets redoublés, il n'y a souvent pas de pause, ni de mini-pause. Nous remarquons aussi dans la plupart des cas, qu'il y a une prééminence sur le bord droit du SN (le premier sujet redoublé, quant à ce type, est le pronom tonique utilisé dans chaque cas différent) ; cependant, cette prééminence n'est pas souvent équivalente à celle d'un syntagme intonatif. En tout cas, ce sont les cas de redoublement du sujet du type pronom tonique + pronom personnel sujet que nous avons trouvés dans nos corpus oraux et dont nous allons discuter dans nos analyses statistiques.

Enfin, nous allons traiter trois cas particuliers que l'on a découverts dans nos enregistrements authentiques. Le premier est le seul cas de redoublement du sujet du type SN + pronom tonique + pronom personnel sujet produit par un locuteur algérien, le deuxième est le seul cas de redoublement du sujet du type SN + pronom tonique sujet produit par un locuteur parisien, et le dernier est le seul cas de redoublement du sujet du type pronom tonique + nom propre + pronom personnel sujet produit par un locuteur parisien. Nous avons mis les illustrations de Praat de chaque cas ci-dessous :

Tableau 53. Un cas de redoublement du sujet du type SN + un pronom tonique + un pronom personnel sujet trouvé dans nos corpus oraux et produit par un locuteur algérien

Tout d'abord, quant au premier cas, l'énoncé original est : « **le Français lui, il** est tellement débile qu'il faut ». Nous voyons en fait un cas du triplement du sujet, du trois sujets triplés au début de la phrase ; puis, entre les deux premiers mots *le Français* et *lui* et les deux derniers mots *lui* et *il*, nous voyons qu'il y a deux mini-pauses, les enchaînements entre ces trois mots sont respectivement interrompus, mais nous pouvons remarquer qu'il y a une proéminence sur le bord droit du pronom tonique (le deuxième sujet triplé, dans ce cas, c'est plutôt entre *lui* et *il* où l'on trouve cette proéminence) ; cependant, cette proéminence n'est pas équivalente à celle d'un syntagme intonatif. De toute façon, ce n'est pas à strictement parler un cas de

redoublement du sujet, ou nous pouvons dire que c'est un cas particulier qui est similaire à un cas de redoublement du sujet typique (du type : SN + pronom personnel sujet).

Tableau 54. Un cas de redoublement du sujet du type SN + un pronom tonique trouvé dans nos corpus oraux et produit par un locuteur parisien

Tableau 55. Un cas de redoublement du sujet du type un pronom tonique + un nom propre + un pronom personnel sujet trouvé dans nos corpus oraux et produit par un locuteur parisien

Deuxièmement, à travers les deux tableaux 54 et 55, nous voyons encore deux cas spécifiques et trouvés dans les corpus oraux produits par les locuteurs parisiens. Les deux énoncés particuliers sont respectivement : « donc, **(X) lui** devrait en être (l)à et **lui (X) il** peut choisir mais si si » (dans les deux cas, *X* veut dire un nom propre, c'est-à-dire le prénom de quelqu'un). De fait, envers la deuxième phrase, nous trouvons encore un cas de triplement du sujet, de trois sujets triplés au début de l'énoncé. Toutefois, dans ce cas, nous n'avons pas trouvé de pause entre ces trois sujets, les enchaînements entre ces trois éléments sont bien gardés. D'ailleurs, la ligne rouge montre la limite entre les deux mots (*X*) et *il* ; nous remarquons une prééminence sur le bord droit du SN (le deuxième sujet triplé, dans ce cas, c'est le pronom propre *X*). Cependant, cette prééminence n'est pas équivalente à celle d'un syntagme intonatif. En tout cas, c'est aussi un cas particulier de redoublement du sujet comme le cas montré dans le tableau 53. En l'occurrence, nous pourrions aussi dire que dans les cas du "triplement du sujet par des pronoms", l'enchaînement n'est pas forcément maintenu ; par contre, nous pouvons trouver une prééminence sur le bord droit du deuxième sujet triplé ou sur le bord gauche du troisième sujet triplé.

Enfin, concernant le cas présenté dans le tableau 54, nous voyons que l'enchaînement est bien maintenu entre les deux sujets redoublés, SN (*X*) et le pronom tonique (*lui*), et qu'il y a une petite prééminence mais pas très évidente entre les deux éléments. Ceci est aussi un cas très rare et particulier du redoublement du sujet, mais c'est ce qui existe parmi nos corpus authentiques.

4. Analyses détaillées sur nos tableaux complétés

Pour commencer, comme notre travail est basé sur des analyses statistiques, nous allons présenter tous les tableaux et figures des données que l'on a faits, analyser et expliquer ce que l'on peut conclure grâce à ces tableaux et aussi répondre à nos questions posées dans la problématique et prouver si nos hypothèses sont valides ou pas.

Par ailleurs, nous voulons aussi préciser qu'au niveau des métadonnées, nous n'avons pas eu les données des locuteurs parisiens par rapport aux facteurs suivants : âge exact, niveau d'instruction, niveau social (profession) et langues parlées ; mais nous savons l'année de naissance de chaque locuteur parisien et l'année de l'enquête. Nous avons donc fait des calculs nous-même afin d'obtenir l'âge approximatif de chacun ou chacune et nous savons aussi que les locuteurs parisiens ont tous eu une bonne éducation et que leur niveau d'instruction est assez haut pour tous les 12 locuteurs.

Ensuite, voyons maintenant les analyses détaillées et les illustrations précises que nous avons faites selon les différents critères et les différents facteurs liés au phénomène en question.

Nombre de Type du redoublement du sujet par un pronom (sa structure)	Pays <input checked="" type="checkbox"/>		Total général
Type du redoublement du sujet par un pronom (sa structure)	<input checked="" type="checkbox"/> Algérie	France (Paris)	
SN + un pronom démonstratif	18	20	38
SN + un pronom personnel sujet	23	18	41
SN + un pronom tonique		1	1
SN + un pronom tonique + un pronom personnel sujet	1		1
un pronom démonstratif + un pronom démonstratif	2	10	12
un pronom tonique + un nom propre + un pronom personnel sujet		1	1
un pronom tonique + un pronom personnel sujet	36	69	105
Total général	80	119	199

Tableau 56-1. L'aperçu des données récoltées (données absolues)

Nombre de Type du redoublement du sujet par un pronom (sa structure)	Pays <input checked="" type="checkbox"/>		Total général
Type du redoublement du sujet par un pronom (sa structure)	<input checked="" type="checkbox"/> Algérie	France (Paris)	
SN + un pronom démonstratif	47,37%	52,63%	100,00%
SN + un pronom personnel sujet	56,10%	43,90%	100,00%
SN + un pronom tonique	0,00%	100,00%	100,00%
SN + un pronom tonique + un pronom personnel sujet	100,00%	0,00%	100,00%
un pronom démonstratif + un pronom démonstratif	16,67%	83,33%	100,00%
un pronom tonique + un nom propre + un pronom personnel sujet	0,00%	100,00%	100,00%
un pronom tonique + un pronom personnel sujet	34,29%	65,71%	100,00%
Total général	40,20%	59,80%	100,00%

Tableau 56-2. L'aperçu des données récoltées (données relatives)

Figure 1. L'aperçu des données récoltées

Les tableaux 56-1 et 56-2 et la figure 1 présentent un aperçu de nos données récoltées ; pour préciser, nous avons trouvé au total chez les Algériens et les Parisiens 38 cas de redoublement du sujet du type SN + un pronom démonstratif (dont 18 cas produits par les Algériens, 20 cas produits par les Parisiens), 41 cas de redoublement du sujet du type SN + un pronom personnel sujet (dont 23 cas produits par les Algériens, 18 cas produits par les Parisiens, ce que l'on peut savoir à l'aide de notre tableau 56-1, ainsi de suite pour les autres types), 105 cas totaux du type pronom tonique + pronom personnel sujet, 12 cas totaux du type pronom démonstratif + pronom démonstratif, un seul cas du type SN + pronom tonique produit par un Parisien, un seul cas du type SN + pronom tonique + pronom personnel sujet produit par un Algérien et un seul cas du type pronom tonique + nom propre + pronom personnel sujet produit par un Parisien. Ces données sont montrées clairement dans le tableau 56-1.

Ensuite, nous avons fait des calculs et présenté ces nombres en pourcentage du total de la ligne (de chaque type de redoublement du sujet) selon les locuteurs algériens et les locuteurs parisiens. Nous pouvons donc savoir que parmi les cas de redoublement

du sujet du type SN + pronom personnel sujet qu'on a trouvés dans nos corpus des deux groupes de locuteurs, il y a 56,10% de cas qui sont trouvés chez les Algériens et 43,90% de cas qui sont trouvés chez les Parisiens, ce qui est présenté avec les données des autres types de redoublement du sujet produits par ces locuteurs dans le tableau 56-2 et la figure 1. Comme nous traitons principalement le cas du type SN + pronom personnel sujet, on a donc mis les données essentielles en rouge. De plus, nous savons déjà que le nombre total des énoncés produits par les Parisiens est presque deux fois plus élevé que le nombre total des énoncés produits par les Algériens ; donc, nous pouvons dire avec certitude que les locuteurs algériens du français produisent plus souvent le cas de redoublement du sujet du type SN + pronom personnel sujet que les locuteurs parisiens. Autrement dit, la fréquence de la production du type SN + pronom personnel sujet chez les Algériens est plus grande que cette fréquence chez les Parisiens dans l'ensemble. En outre, nous avons aussi calculé la fréquence de la production de tous les types de redoublement du sujet par un pronom chez chaque groupe de locuteurs (groupe des Algériens et groupe des Parisiens) et chez chaque locuteur. Nous allons encore justifier cette idée avec un autre mode de calcul, qui est examiné plus bas, et nous allons préciser combien de fois plus haute la fréquence de la production du redoublement du sujet du type SN + pronom personnel est chez les Algériens par rapport à cette fréquence chez les Parisiens.

Enfin, à travers la figure 1, nous pouvons aussi conclure qu'à part des cas particuliers, surtout pour les cas du type SN + pronom démonstratif et pronom tonique + pronom personnel sujet, nous avons trouvé plus d'énoncés produits par les locuteurs parisiens que par les Algériens, mais, dans nos corpus, nous avons deux fois plus d'énoncés totaux produits par les Parisiens que par les Algériens ; donc, nous ne pouvons pas simplement dire que les cas de redoublement du sujet du type SN + pronom démonstratif et pronom tonique + pronom personnel sujet sont plus fréquents en français parisien qu'en français d'Algérie. Au contraire, nous pouvons déduire que si l'on a autant d'énoncés produits par les Parisiens que par les Algériens, le pourcentage de la production du redoublement du sujet du type SN + pronom

personnel sujet chez les Algériens sera plus grand que le pourcentage actuel (chez les Algériens).

Type du redoublement du sujet par un pronom (sa structure)	Pays		Total général
	Algérie	France (Paris)	
SN + un pronom démonstratif	22,50%	16,81%	19,10%
SN + un pronom personnel sujet	28,75%	15,13%	20,60%
SN + un pronom tonique	0,00%	0,84%	0,50%
SN + un pronom tonique + un pronom personnel sujet	1,25%	0,00%	0,50%
un pronom démonstratif + un pronom démonstratif	2,50%	8,40%	6,03%
un pronom tonique + un nom propre + un pronom personnel sujet	0,00%	0,84%	0,50%
un pronom tonique + un pronom personnel sujet	45,00%	57,98%	52,76%
Total général	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 57. La comparaison entre la fréquence de la production des types de redoublement du sujet chez les locuteurs algériens et chez les locuteurs parisiens

De plus, nous avons aussi fait des calculs et présenté ces nombres en pourcentage du total de la colonne (pour chaque type de redoublement du sujet) selon les locuteurs algériens et les locuteurs parisiens. Autrement dit, nous avons comparé les cas des types produits chez le même groupe de locuteurs. Parmi les Algériens, nous voulons voir quel est le pourcentage de la production du redoublement du sujet de type SN + pronom personnel sujet par rapport aux autres types. Au final, en se basant sur nos données, au niveau du type SN + pronom personnel sujet, le pourcentage de la production est 28,75% parmi tous les cas de redoublement du sujet produits chez les Algériens et 15,13% chez les Parisiens ; selon ce critère, nous voyons que le résultat ou le pourcentage chez les Algériens est presque deux fois plus haut que chez les Parisiens, c'est-à-dire que la fréquence de la production de ce type est presque deux fois plus grande chez les Algériens que chez les Parisiens. À ce propos, nous avons mis ci-dessous une illustration qui démontre cette situation.

Figure 2. La comparaison entre la fréquence de la production des types de redoublement du sujet chez les locuteurs algériens et chez les locuteurs parisiens

Valeurs	Pays		
	Algérie	France (Paris)	Total général
Moyenne de SN + un pronom démonstratif Conv. guidée	2,18%	1,16%	1,50%
Moyenne de SN + un pronom démonstratif Conv. libre	2,04%	0,75%	1,39%
Moyenne de SN + un pronom personnel sujet Conv. guidée	2,37%	1,26%	1,82%
Moyenne de SN + un pronom personnel sujet Conv. libre	2,85%	0,77%	1,81%
Moyenne de un pronom tonique + un pronom personnel sujet Conv. guidée	1,83%	1,99%	1,91%
Moyenne de un pronom tonique + un pronom personnel sujet Conv. libre	3,09%	2,11%	2,55%
Moyenne de un pronom démonstratif + un pronom démonstratif Conv. guidée	0,71%	1,59%	1,41%
Moyenne de un pronom démonstratif + un pronom démonstratif Conv. libre	0,97%	8,43%	6,93%
Moyenne de SN + un pronom tonique Conv. guidée		0,58%	0,58%
Moyenne de SN + un pronom tonique Conv. libre			
Moyenne de SN + un pronom tonique + un pronom personnel sujet Conv. libre	1,23%		1,23%
Moyenne de SN + un pronom tonique + un pronom personnel sujet Conv. guidée			

Tableau 58. La comparaison entre la fréquence moyenne de la production des types de redoublement du sujet chez les locuteurs algériens et chez les locuteurs parisiens

Figure 3. La comparaison entre la fréquence moyenne de la production des types de redoublement du sujet chez les locuteurs algériens et chez les locuteurs parisiens

Concernant le tableau 58 et la figure 3, nous avons compté le pourcentage de la production des types différents de chaque locuteur algérien et parisien comme indiqué dans le tableau 29 ; puis, nous avons calculé respectivement dans les deux groupes de locuteurs algériens et parisiens la moyenne de la fréquence de la production chez chaque locuteur selon chaque type dans la conversation guidée et dans la conversation libre ; enfin, nous avons mis tous les résultats dans le tableau 58 et nous avons aussi fait la figure 3 dans l'intention de mieux les présenter. En conclusion, soit dans la conversation guidée, soit dans la conversation libre, quant aux types de redoublement du sujet : SN + un pronom personnel sujet et SN + un pronom démonstratif, la moyenne de la fréquence de la production de chaque locuteur est en moyenne presque deux fois plus grande chez les Algériens que chez les Parisiens. Nous pouvons donc conclure que selon les différentes méthodes de raisonnement et généralement, ce sont les Algériens qui produisent plus souvent le cas de redoublement du sujet par un pronom du type SN + un pronom personnel sujet que chez les Parisiens ; en moyenne, chez les locuteurs algériens, la fréquence de la production de ce type de redoublement du sujet est deux fois plus grande que chez les locuteurs parisiens. Cela démontre en

plus que notre hypothèse était vraisemblable et qu'elle est validée par nos analyses statistiques basées sur des enregistrements authentiques.

Par ailleurs, dans le tableau 58, nous trouvons que la moyenne de la fréquence de la production du type pronom démonstratif + pronom démonstratif chez les Parisiens est 8,43%. Si ce résultat est si élevé, c'est parce qu'il y a une locutrice parisienne qui a utilisé plusieurs fois ce type dans un contexte où elle présentait les personnages dans les photos à l'enquêtrice. Bref, pour ces autres types de redoublement du sujet, les résultats ne sont pas très pertinents ; autrement dit, à travers ces résultats, nous ne pouvons pas déduire de conclusions convaincantes, ni répondre à nos questions posées dans la problématique et à nos hypothèses correspondantes.

Dans le tableau ci-dessous, nous trouvons les métadonnées des locuteurs. Ce sont surtout les informations qui concernent deux facteurs extralinguistiques, le sexe et l'âge des locuteurs algériens et parisiens. En se basant sur ces métadonnées récoltées, nous avons aussi fait le tableau 60 afin d'analyser et de déterminer si ces deux facteurs extralinguistiques ont déjà eu de l'influence sur la fréquence de la production des types de redoublement du sujet dans les deux groupes de locuteurs, et nous avons besoin de discuter la question suivante : quels sont les résultats exacts ? Pour préciser, nous avons calculé respectivement les pourcentages de chaque type de redoublement du sujet produit par les locuteurs algériens et par les Parisiens et en fonction du sexe du locuteur : homme et femme.

Métadonnées			
"Nom" du locuteur	Pays	Sexe	Âge
acaab1	Algérie	M	53
acaana1	Algérie	M	60
acabs1	Algérie	M	27
acafkeo1	Algérie	M	28
acakb1	Algérie	F	32
acakm1	Algérie	F	20
acama1	Algérie	M	57
acamk1	Algérie	M	56
acamk2	Algérie	M	45
acanm1	Algérie	F	23
acanm2	Algérie	F	33
acazb1	Algérie	F	36
75cgn1	France (Paris)	M	86
75cab1	France (Paris)	F	70
75ccr2	France (Paris)	F	57
75clh1	France (Paris)	M	65
75clb1	France (Paris)	F	47
75cac1	France (Paris)	M	42
75ccm1	France (Paris)	M	34
75scr1	France (Paris)	F	35
75clc1	France (Paris)	M	24
75evl1	France (Paris)	F	26
75csb1	France (Paris)	F	26
75ccb2	France (Paris)	M	26

Tableau 59. Les métadonnées des locuteurs de nos enregistrements récoltés

De plus, il faut aussi préciser que nous avons enregistré les conversations (guidées et libres) de sept locuteurs algériens hommes, cinq locutrices algériennes, six locuteurs parisiens hommes et six locutrices parisiennes interrogées.

Nombre de		Sexe		Total général
Sexe		F	M	
Pays	Type du redoublement du sujet par un pronom (sa structure)	F	M	
☐ Algérie	SN + un pronom démonstratif	44,44%	55,56%	100,00%
	SN + un pronom personnel sujet	56,52%	43,48%	100,00%
	SN + un pronom tonique + un pronom personnel sujet	0,00%	100,00%	100,00%
	un pronom démonstratif + un pronom démonstratif	0,00%	100,00%	100,00%
	un pronom tonique + un pronom personnel sujet	16,67%	83,33%	100,00%
Total Algérie		33,75%	66,25%	100,00%
☐ France (Paris)	SN + un pronom démonstratif	60,00%	40,00%	100,00%
	SN + un pronom personnel sujet	44,44%	55,56%	100,00%
	SN + un pronom tonique	0,00%	100,00%	100,00%
	un pronom démonstratif + un pronom démonstratif	50,00%	50,00%	100,00%
	un pronom tonique + un nom propre + un pronom personnel sujet	0,00%	100,00%	100,00%
	un pronom tonique + un pronom personnel sujet	50,72%	49,28%	100,00%
Total France (Paris)		50,42%	49,58%	100,00%
Total général		43,72%	56,28%	100,00%

Tableau 60. Les différents résultats de la production des redoublements du sujet selon le facteur extralinguistique - sexe chez les Algériens et chez les Parisiens

Figure 4. Les différents résultats de la production des redoublements du sujet selon le facteur extralinguistique - sexe chez les Algériens et chez les Parisiens

Après avoir vu et analysé les informations présentées dans le tableau 60 et la figure 4, nous pouvons conclure qu'il y a de légères différences entre la fréquence de la production du redoublement du sujet (du type SN + pronom personnel sujet) respectivement chez les femmes et les hommes algériens, chez les femmes et les hommes parisiens. En voyant les résultats d'une manière intégrale, nous pouvons aussi trouver une différence entre les résultats chez les Algériens et chez les Parisiens. C'est-à-dire que probablement chez les femmes algériennes, la fréquence de la production du type SN + pronom personnel sujet est plus grande que chez les hommes algériens ; en revanche, chez les femmes parisiennes, la fréquence de la production du type SN + pronom personnel sujet est moins grande que chez les hommes parisiens. Nous pourrions dire que dans l'ensemble, les femmes algériennes produisent plus de cas de redoublement du sujet du type SN + pronom personnel sujet que les hommes algériens et les hommes parisiens produisent plus de cas de redoublement du sujet du type SN + pronom personnel sujet que les femmes parisiennes.

Ensuite, voyons maintenant les différents résultats de la production des redoublements du sujet liés au facteur extralinguistique - âge chez les Algériens et les Parisiens à travers les tableaux 61 et 62, les figures 5 et 6. Avant tout, nous avons divisé les locuteurs en plusieurs groupes selon leur âge, à savoir : des groupes de 20-30 ans, de 31-40 ans, de 41-50 ans et de 51-60 ans pour les locuteurs algériens et français, ainsi que deux autres groupes supplémentaires pour les locuteurs parisiens, à savoir : les groupes de 61-70 ans et de 71-90 ans. Parmi les Algériens, nous avons respectivement quatre, trois, un et quatre locuteurs pour chaque groupe selon l'âge et parmi les Parisiens, nous avons respectivement quatre, deux, deux, un, deux et un locuteur pour les six groupes selon l'âge. Bien qu'en fonction de différents âges, nous n'ayons pas le même nombre de locuteurs, les résultats nous ont quand même montré quelque chose de pertinent. Nous allons présenter nos résultats dans les tableaux et figures suivantes et donner nos analyses juste après.

Pays	Type du redoublement du sujet par un pronom (sa structure)	20-30	31-40	41-50	51-60	Total général
Algérie	SN + un pronom démonstratif	61,11%	11,11%	0,00%	27,78%	100,00%
	SN + un pronom personnel sujet	39,13%	30,43%	26,09%	4,35%	100,00%
	SN + un pronom tonique + un pronom personnel sujet	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
	un pronom démonstratif + un pronom démonstratif	50,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
	un pronom tonique + un pronom personnel sujet	22,22%	13,89%	8,33%	55,56%	100,00%

Tableau 61. Les différents résultats de la production des redoublements du sujet selon le facteur extralinguistique - âge chez les Algériens

Figure 5. Les différents résultats de la production des redoublements du sujet selon le facteur extralinguistique - âge chez les Algériens

Pays	Type du redoublement du sujet par un pronom (sa structure)	20-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-90	Total général
France (Paris)	SN + un pronom démonstratif	35,00%	10,00%	15,00%	15,00%	20,00%	5,00%	100,00%
	SN + un pronom personnel sujet	38,89%	16,67%	5,56%	16,67%	11,11%	11,11%	100,00%
	SN + un pronom tonique	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	un pronom démonstratif + un pronom démonstratif	10,00%	0,00%	10,00%	30,00%	40,00%	10,00%	100,00%
	un pronom tonique + un nom propre + un pronom personnel sujet	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	un pronom tonique + un pronom personnel sujet	39,13%	15,94%	17,39%	4,35%	15,94%	7,25%	100,00%

Tableau 62. Les différents résultats de la production des redoublements du sujet selon le facteur extralinguistique - âge chez les Parisiens

Figure 6. Les différents résultats de la production des redoublements du sujet selon le facteur extralinguistique - âge chez les Parisiens

À travers les illustrations précédentes, nous pouvons remarquer une tendance évidente par rapport au phénomène de différents types de redoublement du sujet, c'est qu'en France et en Algérie, ce sont plutôt les jeunes (entre 20 et 30 ans, selon nos données qui ont été récoltées pendant les années 2000 jusqu'aux années 2010) qui produisent plus souvent ou plus fréquemment les types de redoublement du sujet, surtout les types : SN + un pronom personnel sujet, SN + pronom démonstratif et pronom tonique + pronom personnel sujet que les personnes âgées. Autrement dit, de l'année 2006 à l'année 2009, chez les jeunes, nous pouvions entendre plus souvent des cas d'un type de redoublement du sujet, les jeunes locuteurs algériens et parisiens ayant eu tendance à redoubler le sujet quand ils parlent en français.

Nous allons présenter encore deux derniers facteurs extralinguistiques qui sont liés au phénomène en question, ce sont les langues parlées par les locuteurs algériens et leur niveau d'instruction, car du fait que nous n'avons pas eu les informations correspondantes au sujet des locuteurs parisiens, nous ne pourrions pas comparer les résultats de ces deux groupes. Et nous avons également mis ci-dessous les tableaux et figures dans lesquels on trouve les résultats :

Pays	Type du redoublement du sujet par un pronom (sa structure)	Arabe dialectal (langue maternelle), arabe classique, anglais et français	Arabe dialectal (langue maternelle), arabe classique, espagnol, français	Arabe dialectal (langue maternelle), arabe classique, français	Arabe dialectal (langue maternelle), arabe classique, notion d'espagnol	Arabe dialectal (langue maternelle), arabe classique, notions d'anglais, français	Total général
Algérie	SN + un pronom démonstratif	33,34%	16,67%	16,67%	0,00%	33,33%	100,00%
	SN + un pronom personnel sujet	26,09%	4,35%	56,52%	0,00%	13,04%	100,00%
	SN + un pronom tonique + un pronom personnel sujet	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	un pronom démonstratif + un pronom démonstratif	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	50,00%	100,00%
	un pronom tonique + un pronom personnel sujet	2,78%	16,67%	50,00%	13,89%	16,67%	100,00%
Total Algérie		16,25%	12,50%	45,00%	6,25%	20,00%	100,00%
Total général		16,25%	12,50%	45,00%	6,25%	20,00%	100,00%

Tableau 63-1. Les différents résultats de la production des redoublements du sujet selon le facteur extralinguistique - langues parlées chez les Algériens

Figure 7-1. Les différents résultats de la production des redoublements du sujet selon le facteur extralinguistique - langues parlées chez les Algériens² [personne ne parle kabyle ?]

Langues parlées	Nombre de Langues parlées
Arabe dialectal (langue maternelle), arabe classique, anglais et français	16,25%
Arabe dialectal (langue maternelle), arabe classique, espagnol, français	12,50%
Arabe dialectal (langue maternelle), arabe classique, français	45,00%
Arabe dialectal (langue maternelle), arabe classique, français, notion d'espagnol	6,25%
Arabe dialectal (langue maternelle), arabe classique, notions d'anglais, français	20,00%
Total général	100,00%

Tableau 63-2. Les différents résultats de la production des redoublements du sujet selon le facteur extralinguistique - langues parlées chez les Algériens

² Dans nos métadonnées, certaines langues parlées, notamment le kabyle et le tamazight, n'ont pas été indiquées.

Figure 7-2. Les différents résultats de la production des redoublements du sujet selon le facteur extralinguistique - langues parlées chez les Algériens

À travers les quatre illustrations ci-dessus, nous pouvons d’abord conclure que l’arabe dialectal est la langue maternelle de tous les locuteurs algériens et parmi eux, il y a au total à peu près trois quarts des locuteurs qui parlent (couramment) seulement arabe dialectal, arabe classique et français (à l’égard des locuteurs qui connaissent juste les notions d’espagnol et d’anglais, nous ne pensons pas qu’ils puissent parler couramment ces deux langues) par rapport aux autres locuteurs qui peuvent aussi parler couramment anglais ou espagnol. Ensuite, en regardant les trois premières illustrations, nous pouvons dire qu’en général, chez les gens qui parlent “seulement” l’arabe dialectal, l’arabe classique et le français, nous avons trouvé plus de cas de la production des types de redoublement du sujet. En l’occurrence, quant au facteur extralinguistique - langues parlées, nous ne pouvons pas dire qu’il y a d’autres langues pratiquées par les locuteurs algériens qui affectent le fait que les locuteurs produisent plus de redoublement du sujet (du type SN + pronom personnel sujet, par exemple), c’est-à-dire que nous ne pouvons pas dire qu’il y a une habitude de parler

une autre langue particulière (à part le français) qui entraîne les locuteurs à redoubler le sujet quand ils parlent, puisque l'anglais et l'espagnol ne sont pas des langues qui, comme l'arabe, font un usage obligatoire d'un pronom personnel sujet devant le verbe.

En un mot, les autres langues parlées (anglais et espagnol) par les locuteurs algériens n'ont presque rien à voir avec la (plus) grande fréquence de la production du redoublement du sujet (du type SN + pronom personnel sujet) chez les Algériens par rapport à la fréquence chez les Parisiens.

Pays		Algérie												
Nombre de Niveau d'instruction		Niveau d'instruction												
Type du redoublement du sujet par un pronom (sa structure)		Bac+2 licences Informatique puis gestion	Bac+ DEA	Bac+diplôme d'état optique-lunetterie	Bac+licence Biologie en cours	Bac+licence de français	Bac+licence en Psychologie et Sciences de l'Education	Bac+licence Français + Magistère ancien	Bac+licence sciences économiques	Bac+licence Sociologie	Diplôme d'infirmier	études interrompues au lycée	Licences en français et en droit	Total général
SN + un pronom démonstratif			1		5	5		1	1	1		1	3	18
SN + un pronom personnel sujet		3	4		3	2							6	23
SN + un pronom tonique + un pronom personnel sujet											1			1
un pronom démonstratif + un pronom personnel sujet					1				1					2
un pronom tonique + un pronom personnel sujet		3			4	1	3	2	8		5	1	3	36
Total général		6	5		13	8	3	3	10	5	5	3	9	80

Tableau 64. Les différents résultats de la production des redoublements du sujet selon le facteur extralinguistique - niveau d'instruction chez les Algériens

Figure 8. Les différents résultats de la production des redoublements du sujet selon le facteur extralinguistique - niveau d'instruction chez les Algériens

Quant au dernier facteur extralinguistique - niveau d'instruction des locuteurs algériens, grâce à notre tableau 64 et à la figure 8, nous voyons qu'il y a un locuteur qui a interrompu ses études au lycée comme niveau d'instruction, et que c'est lui qui a produit 6 cas de redoublement du sujet par un pronom du type SN + un pronom personnel sujet sur les 23 cas totaux produits par les Algériens. C'est ce locuteur qui a produit le plus de cas de ce type par rapport aux autres locuteurs qui ont tous un diplôme universitaire ou un diplôme équivalent. De ce fait, nous pourrions dire que le niveau d'instruction des locuteurs a aussi eu un impact sur la production du redoublement du sujet chez les locuteurs. Normalement, les gens qui n'ont pas fait d'études supérieures ont plus de tendance à faire plus de cas de redoublement du sujet quand ils parlent français au quotidien.

Après avoir discuté les rôles des facteurs extralinguistiques pour le phénomène en question, nous allons étudier et discuter comment les facteurs linguistiques manipulent le phénomène du redoublement du sujet fait par les Algériens et par les Parisiens. Voyons ensuite dans le tableau 65 et dans la figure 9 les résultats trouvés qui sont liés au premier facteur - le type de la phrase énoncée (soit indépendante, soit principale et soit subordonnée).

Nombre de Type de la phrase énoncée (indépendante, principale ou subordonnée)		Type de la phrase énoncée (indépendante, principale ou subordonnée)				
Pays	Type du redoublement du sujet par un pronom (sa structure)	indépendante	interrogative	principale	subordonnée	Total général
☒ Algérie	SN + un pronom démonstratif	83,33%	0,00%	5,56%	11,11%	100,00%
	SN + un pronom personnel sujet	69,57%	0,00%	17,39%	13,04%	100,00%
	SN + un pronom tonique + un pronom personnel sujet	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	un pronom démonstratif + un pronom démonstratif	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	un pronom tonique + un pronom personnel sujet	94,44%	0,00%	5,56%	0,00%	100,00%
	Total Algérie		83,75%	0,00%	10,00%	6,25%
☒ France (Paris)	SN + un pronom démonstratif	80,00%	5,00%	10,00%	5,00%	100,00%
	SN + un pronom personnel sujet	83,33%	0,00%	5,56%	11,11%	100,00%
	SN + un pronom tonique	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	un pronom démonstratif + un pronom démonstratif	90,00%	0,00%	0,00%	10,00%	100,00%
	un pronom tonique + un nom propre + un pronom personnel sujet	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	un pronom tonique + un pronom personnel sujet	60,87%	0,00%	31,88%	7,25%	100,00%
Total France (Paris)		70,59%	0,84%	21,01%	7,56%	100,00%
Total général		75,88%	0,50%	16,58%	7,04%	100,00%

Tableau 65. Les différents résultats de la production des redoublements du sujet selon le facteur linguistique - type de la phrase énoncée (indépendante, principale ou subordonnée) chez les Algériens et les Parisiens

Figure 9. Les différents résultats de la production des redoublements du sujet selon le facteur linguistique - type de la phrase énoncée (indépendante, principale ou subordonnée) chez les Algériens et les Parisiens

Tout d'abord, nous trouvons que généralement, pour tous les types du redoublement du sujet, la plupart des cas se trouvent dans des phrases indépendantes (les données détaillées se trouvent ci-dessus). Ensuite, pour le type SN + pronom personnel sujet, on a presque 70% de cas qui se trouvent dans des phrases indépendantes, à peu près 17% de cas qui se trouvent dans des phrases principales et 13% dans des phrases subordonnées.

Concernant le deuxième facteur linguistique - classe de la personne verbale (du sujet) lié à ce phénomène, nous avons trouvé les résultats ci-dessous :

Pays	Type du redoublement du sujet par un pronom (sa structure)	Classe de la personne verbale (du sujet)					Total général	
		première personne du pluriel	deuxième personne du singulier	troisième personne du pluriel	troisième personne du singulier	première personne du singulier		
Algérie	SN + un pronom démonstratif				1	17	18	
	SN + un pronom personnel sujet				6	17	23	
	SN + un pronom tonique + un pronom personnel sujet					1	1	
	un pronom démonstratif + un pronom démonstratif					2	2	
	un pronom tonique + un pronom personnel sujet			2		5	29	
Total Algérie			2	7	42	29	80	
France (Paris)	SN + un pronom démonstratif					20	20	
	SN + un pronom personnel sujet				7	11	18	
	SN + un pronom tonique					1	1	
	un pronom démonstratif + un pronom démonstratif					10	10	
	un pronom tonique + un nom propre + un pronom personnel sujet					1	1	
	un pronom tonique + un pronom personnel sujet		1		1	5	62	
Total France (Paris)		1		8	48	62	119	
Total général			1	2	15	90	91	199

Tableau 66-1. Les différents résultats de la production des redoublements du sujet selon le facteur linguistique - classe de la personne verbale (du sujet) chez les Algériens et les Parisiens

Figure 10. Les différents résultats de la production des redoublements du sujet selon le facteur linguistique - classe de la personne verbale (du sujet) chez les Algériens et les Parisiens

Pays	Type du redoublement du sujet par un pronom (sa structure)	Classe de la personne verbale (du sujet)					Total général
		première personne du pluriel	deuxième personne du singulier	troisième personne du pluriel	troisième personne du singulier	première personne du singulier	
Algérie	SN + un pronom démonstratif	0,00%	0,00%	5,56%	94,44%	0,00%	100,00%
	SN + un pronom personnel sujet	0,00%	0,00%	26,09%	73,91%	0,00%	100,00%
	SN + un pronom tonique + un pronom personnel sujet	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	un pronom démonstratif + un pronom démonstratif	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	un pronom tonique + un pronom personnel sujet	0,00%	5,56%	0,00%	13,89%	80,56%	100,00%
Total Algérie		0,00%	2,50%	8,75%	52,50%	36,25%	100,00%
France (Paris)	SN + un pronom démonstratif	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	SN + un pronom personnel sujet	0,00%	0,00%	38,89%	61,11%	0,00%	100,00%
	SN + un pronom tonique	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	un pronom démonstratif + un pronom démonstratif	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	un pronom tonique + un nom propre + un pronom personnel sujet	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	un pronom tonique + un pronom personnel sujet	1,45%	0,00%	1,45%	7,25%	89,86%	100,00%
Total France (Paris)		0,84%	0,00%	6,72%	40,34%	52,10%	100,00%
Total général		0,50%	1,01%	7,54%	45,23%	45,73%	100,00%

Tableau 66-2. Les différents résultats de la production des redoublements du sujet selon le facteur linguistique - classe de la personne verbale (du sujet) chez les Algériens et les Parisiens

Figure 11. Les différents résultats de la production des redoublements du sujet selon le facteur linguistique - classe de la personne verbale (du sujet) chez les Algériens et les Parisiens

D'abord, quant aux tableaux 66-1 et 66-2 et aux figures 10 et 11, nous pouvons conclure que dans la plupart des cas du redoublement du sujet par un pronom du type SN + pronom personnel sujet, nous trouvons que la classe de la personne verbale du sujet est la troisième personne du singulier. Plus précisément, dans les 23 cas totaux du type SN + pronom personnel sujet faits par les Algériens, nous trouvons 17 cas dans lesquels la classe de la personne verbale du sujet est la troisième personne du singulier et 6 cas dans lesquels la classe est la troisième personne du pluriel. Autrement dit, il y a à peu près 74% de possibilité chez les Algériens que la classe de la personne verbale du sujet soit la troisième personne du singulier quand ils produisent un redoublement du sujet du type SN + pronom personnel sujet, et 26% de possibilité chez les Algériens que la classe est la troisième personne du pluriel. En même temps, dans les 18 cas totaux du type SN + un pronom personnel sujet produits par les Parisiens, nous trouvons 11 cas dans lesquels la classe de la personne verbale du sujet est la troisième personne du singulier et 7 cas dans lesquels la classe est la troisième personne du pluriel. En d'autres termes, il y a à peu près 61% de possibilité chez les Parisiens que la classe de la personne verbale soit la troisième personne du singulier quand ils produisent un redoublement du sujet du type SN + un pronom personnel sujet et 39% de possibilité que la classe soit la troisième personne du pluriel.

Néanmoins, il y a une petite différence par rapport à la classe de la personne verbale entre les pourcentages de la production chez les Algériens et chez les Parisiens. Pour le type SN + pronom personnel sujet, la possibilité que la classe de la personne verbale soit la troisième personne du singulier est plus grande chez les Algériens que chez les Parisiens. Enfin, nous trouvons aussi que pour le type pronom tonique + pronom personnel sujet, la classe de la personne verbale (du sujet) la plus utilisée est la première personne du singulier d'après les Parisiens et les Algériens.

Nombre de Fonction/Rôle du redoublement du sujet (focalisation, thématisation ou rhématisation) autour des énoncés (du contexte)		Fonction/Rôle du redoublement du sujet (focalisation, thématisation ou rhématisation) autour des énoncés (du contexte)			
Pays	Type du redoublement du sujet par un pronom (sa structure)	focalisation	rhématisation	thématisation	Total général
Algérie	SN + un pronom démonstratif	22,22%	22,22%	55,56%	100,00%
	SN + un pronom personnel sujet	8,70%	34,78%	56,52%	100,00%
	SN + un pronom tonique + un pronom personnel sujet	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	un pronom démonstratif + un pronom démonstratif	50,00%	0,00%	50,00%	100,00%
	un pronom tonique + un pronom personnel sujet	38,89%	44,44%	16,67%	100,00%
Total Algérie		26,25%	36,25%	37,50%	100,00%
France (Paris)	SN + un pronom démonstratif	30,00%	25,00%	45,00%	100,00%
	SN + un pronom personnel sujet	22,22%	33,33%	44,44%	100,00%
	SN + un pronom tonique	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	un pronom démonstratif + un pronom démonstratif	80,00%	10,00%	10,00%	100,00%
	un pronom tonique + un nom propre + un pronom personnel sujet	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Total France (Paris)		46,22%	31,09%	22,69%	100,00%
Total général		38,19%	33,17%	28,64%	100,00%

Tableau 67. Les différents résultats de la production des redoublements du sujet selon le facteur linguistique - fonction/rôle du redoublement du sujet (focalisation, thématisation ou rhématisation) autour des énoncés (du contexte) chez les Algériens et les Parisiens

Figure 12. Les différents résultats de la production des redoublements du sujet selon le facteur linguistique - fonction/rôle du redoublement du sujet (focalisation, thématisation ou rhématisation) autour des énoncés (du contexte) chez les Algériens et les Parisiens

Le tableau 67 et la figure 12 nous ont présenté comment le dernier facteur étudié dans notre travail déclenche le phénomène en question chez les deux groupes de locuteurs. Au niveau de la fonction du redoublement du sujet autour des énoncés, nous avons choisi trois rôles principaux selon les études précédentes : ce sont la focalisation, la

thématisation et la rhématisation. Après notre calcul et selon nos analyses, nous trouvons que le rôle principal du type SN + pronom personnel sujet (comme montré dans la phrase suivante : « **mon père il** a fait ses études à Alger ») en France et en Algérie est la thématique qui a pour but de rappeler à l'interlocuteur le thème des énoncés ou pour attirer encore une fois l'attention sur le sujet parlant ; par contre, les rôles principaux du type pronom tonique + pronom personnel sujet (comme montré dans la phrase suivante : « **moi j'**aimerais bien voyager en Algérie ») en France et en Algérie sont plutôt la focalisation et la rhématisation. La première veut dire mettre l'accent sur le thème des énoncés, sur le sujet de la phrase et la deuxième signifie le fait qu'on change le thème dans la conversation et que le sujet de la phrase n'est désormais plus identique au sujet dont on vient de parler ou que l'on vient de mentionner juste avant.

Regardons maintenant quatre cas précis des deux types : SN + pronom personnel sujet et pronom tonique + pronom personnel sujet. Dans le premier cas, nous regardons les cas de redoublement du sujet seulement du type SN + pronom personnel sujet produits par les locuteurs algériens et parisiens. Dans le deuxième cas, nous discutons les cas de redoublement du sujet seulement du type pronom tonique + pronom personnel sujet produits par les locuteurs algériens et parisiens. Dans le troisième cas, nous analysons les classes de la personne verbale des cas de redoublement du sujet seulement du type SN + pronom personnel sujet produits par les locuteurs algériens et parisiens. Finalement, dans le dernier cas, nous étudions les classes de la personne verbale (du sujet) des cas du redoublement du sujet seulement du type pronom tonique + pronom personnel sujet produits par les locuteurs algériens et parisiens. En fait, nous avons déjà parlé plus haut de ces quatre cas dans les sections correspondantes, mais nous en avons discuté intégralement, c'est-à-dire que nous les avons analysés avec les autres types de redoublement du sujet ensemble, mais pas très en détail. Donc dans cette dernière partie, nous voudrions présenter les résultats détaillés individuellement et plus clairement. Voici les tableaux correspondants :

Pays	Type du redoublement du sujet par un pronom (sa structure)	Type de la phrase énoncée (indépendante, principale ou subordonnée)			Total général
		indépendante	principale	subordonnée	
Algerie	SN + un pronom personnel sujet	69,57%	17,39%	13,04%	100,00%
Total Algérie		69,57%	17,39%	13,04%	100,00%
France (Paris)	SN + un pronom personnel sujet	83,33%	5,56%	11,11%	100,00%
Total France (Paris)		83,33%	5,56%	11,11%	100,00%
Total général		75,61%	12,20%	12,20%	100,00%

Tableau 68. Les données précises d'un seul type de redoublement du sujet particulier selon le facteur linguistique - type de la phrase énoncée (indépendante, principale ou subordonnée) chez les Algériens et les Parisiens

Figure 13. Les données précises d'un seul type de redoublement du sujet particulier selon le facteur linguistique - type de la phrase énoncée (indépendante, principale ou subordonnée) chez les Algériens et les Parisiens

Concernant le premier cas, nous pouvons conclure que chez les locuteurs algériens et parisiens, quand ils produisent un redoublement du sujet du type SN + pronom personnel sujet, dans la plupart des cas, ils les produisent dans une phrase

indépendante. Nous pouvons voir les données détaillées, les pourcentages exacts ci-dessus.

Pays	Type du redoublement du sujet par un pronom (sa structure)	Type de la phrase énoncée (indépendante, principale ou subordonnée)			Total général
		indépendante	principale	subordonnée	
Algerie	un pronom tonique + un pronom personnel sujet	94,44%	5,56%	0,00%	100,00%
Total Algérie		94,44%	5,56%	0,00%	100,00%
France (Paris)	un pronom tonique + un pronom personnel sujet	60,87%	31,88%	7,25%	100,00%
Total France (Paris)		60,87%	31,88%	7,25%	100,00%
Total général		72,38%	22,86%	4,76%	100,00%

Tableau 69. Les données précises d'un seul type de redoublement du sujet particulier selon le facteur linguistique - type de la phrase énoncée (indépendante, principale ou subordonnée) chez les Algériens et les Parisiens

Figure 14. Les données précises d'un seul type de redoublement du sujet particulier selon le facteur linguistique - type de la phrase énoncée (indépendante, principale ou subordonnée) chez les Algériens et les Parisiens

Quant au deuxième cas, nous pouvons conclure que chez les locuteurs algériens et parisiens, quand ils produisent un redoublement du sujet du type pronom tonique +

pronom personnel sujet, dans la plupart des cas, ils les produisent dans une phrase indépendante également ; néanmoins, chez les Algériens, ils ne les produisent jamais dans une phrase subordonnée selon nos données récoltées (parce qu'ils produisent probablement moins de subordonnées que les Parisiens). Par ailleurs, chez les locuteurs parisiens, quant au type en question, ils les produisent aussi souvent dans les phrases principales.

Nombre de Type du redoublement du sujet par un pronom (sa structure)		Classe de la personne verbale (du sujet)		
Pays	Type du redoublement du sujet par un pronom (sa structure)	troisième personne du pluriel	troisième personne du singulier	Total général
Algerie	SN + un pronom personnel sujet	26,09%	73,91%	100,00%
Total Algérie		26,09%	73,91%	100,00%
France (Paris)	SN + un pronom personnel sujet	38,89%	61,11%	100,00%
Total France (Paris)		38,89%	61,11%	100,00%
Total général		31,71%	68,29%	100,00%

Tableau 70. Les données précises d'un seul type de redoublement du sujet particulier selon le facteur linguistique - classe de la personne verbale (du sujet) chez les Algériens et les Parisiens

Figure 15. Les données précises d'un seul type de redoublement du sujet particulier selon le facteur linguistique - classe de la personne verbale (du sujet) chez les Algériens et les Parisiens

Pour le troisième cas, nous pouvons conclure que chez les locuteurs algériens et parisiens, quand ils produisent un redoublement du sujet du type SN + pronom personnel sujet, dans la plupart des cas, la classe de la personne verbale de leur phrase énoncée est la troisième personne du singulier ; cependant, de temps en temps, la classe est la troisième personne du pluriel. Selon nos corpus oraux, nous n'avons trouvé que des cas produits par les Algériens et les Parisiens dans lesquels la classe du verbe est la troisième personne ; nous pouvons sûrement voir les pourcentages exacts ci-dessus :

Pays	Type du redoublement du sujet par un pronom (sa structure)	Classe de la personne verbale (du sujet)					Total général
		deuxième personne du singulier	première personne du pluriel	première personne du singulier	troisième personne du pluriel	troisième personne du singulier	
Algerie	un pronom tonique + un pronom personnel sujet	5,56%	0,00%	80,56%	0,00%	13,89%	100,00%
Total Algérie		5,56%	0,00%	80,56%	0,00%	13,89%	100,00%
France (Paris)	un pronom tonique + un pronom personnel sujet	0,00%	1,45%	89,86%	1,45%	7,25%	100,00%
Total France (Paris)		0,00%	1,45%	89,86%	1,45%	7,25%	100,00%
Total général		1,90%	0,95%	86,67%	0,95%	9,52%	100,00%

Tableau 71. Les données précises d'un seul type de redoublement du sujet particulier selon le facteur linguistique - classe de la personne verbale (du sujet) chez les Algériens et les Parisiens

Figure 16. Les données précises d'un seul type de redoublement du sujet particulier selon le facteur linguistique - classe de la personne verbale (du sujet) chez les Algériens et les Parisiens

Enfin, au niveau du quatrième cas, nous pouvons conclure que chez les locuteurs algériens et parisiens, quand ils produisent un redoublement du sujet du type pronom tonique + pronom personnel sujet, dans la plupart des cas, la classe de la personne verbale de leur phrase énoncée est la première personne du singulier. Nous pouvons également voir les pourcentages exacts ci-dessus.

5. Bilan et remarques pour ce chapitre

Pour commencer, en nous basant sur nos questions posées dans la partie de la problématique, nous avons récolté des enregistrements authentiques d'Algériens et de Parisiens et fait des recherches correspondantes et nous les avons bien étudiés à l'aide des illustrations, des tableaux et des figures en vue de répondre à nos questions et de tester nos hypothèses. Après avoir bien et intégralement exploité nos données consultées et récoltées, nous avons fait beaucoup de calculs, d'analyses pour présenter les résultats exacts et donner des conclusions pertinentes qui sont relatives à nos hypothèses émises auparavant.

Ensuite, nous avons donné nos réponses aux questions posées au tout début, surtout dans la sous-partie 4 de ce chapitre, de plus à l'aide du logiciel Excel, nous avons pu faire et présenter un bon nombre de tableaux, de figures dans cette partie pour argumenter et raisonner sur nos hypothèses.

En résumé, nous avons étudié et analysé le phénomène du redoublement du sujet par un pronom d'une manière assez complète et logique. Nous avons étudié les faits et les performances de plusieurs types de redoublement du sujet produits réellement par les locuteurs du français algériens et parisiens ; également, nous avons bien exploré les rôles des facteurs pertinents (extralinguistiques, linguistiques et inter-linguistiques) qui sont liés au phénomène en question.

VI. Conclusion

Premièrement, dans le cadre de notre travail, nous avons étudié un phénomène courant du français oral, en faisant une étude comparative entre les cas réellement produits par les locuteurs de deux francophonies (les locuteurs algériens et les locuteurs parisiens). Avant de consulter les enregistrements authentiques récoltés par les linguistes avant nous et avant d'analyser et de travailler sur nos données récoltées, nous avons lu beaucoup d'articles, d'ouvrages relatifs à notre sujet pour présenter d'une façon complète notre état de la question.

Deuxièmement, nous pourrions dire que notre mémoire est l'un des premiers travaux d'analyses statistiques basées sur des enregistrements authentiques quant à ce phénomène langagier. Effectivement, pour ce mémoire nous avons fait beaucoup de calculs pertinents et une bonne quantité d'analyses statistiques liées aux nombreux facteurs (extralinguistiques, linguistiques et inter-linguistiques) pour justifier nos hypothèses et afin de compléter cette recherche. Heureusement, pendant la rédaction du mémoire et l'étude sur nos corpus oraux et sur les données statistiques, nous n'avons pas eu beaucoup de difficultés.

En fait, quant au facteur inter-linguistique, nous n'avons pas pu expliquer à l'aide de nos données et de nos analyses statistiques comment exactement ce facteur a engendré la (plus) grande fréquence de la production du redoublement du sujet par un pronom (surtout du type SN + pronom personnel sujet) chez les Algériens plutôt que chez les Parisiens. Autrement dit, comment la langue maternelle (l'arabe dialectal) des locuteurs algériens a causé en quelque sorte ce phénomène. En revanche, nous avons déjà démontré dans la section qui concerne le facteur extralinguistique (langues parlées) dans la partie 4 (« Analyses détaillées ») que chez les Algériens, ce n'est pas le fait qu'ils parlent anglais ou espagnol ou une autre langue (sauf l'arabe) qui aboutit au fait que les locuteurs ont plus de tendance à produire un redoublement du sujet en parlant français. Donc, au niveau du facteur inter-linguistique, c'est probablement le

fait que les locuteurs parlent arabe et qu'ils aient l'habitude de parler arabe qui a déclenché chez ces locuteurs algériens une plus grande tendance à faire un redoublement du sujet par un pronom du type SN + pronom personnel sujet par exemple dans leur français parlé.

En résumé, il nous reste à discuter encore dans les prochaines recherches et études la question suivante : comment la langue arabe dialectale a motivé ou amené les locuteurs algériens à produire plus de cas de redoublement du sujet par un pronom (du type SN + pronom personnel sujet, par exemple). Par ailleurs, dans les prochains travaux qui concernent le phénomène en question présent dans les autres variétés de français, dans les autres francophonies, nous pourrons continuer de comparer les performances présentées parmi ces variétés de français, en nous basant sur les données et les analyses statistiques tirées de corpus oraux réellement produits par les divers locuteurs du français d'autres francophonies.

VII. Bibliographie

- Sites

AUPELF : <www.refer.org/>.

Encyclopédie grammaticale du français : <<http://encyclogram.fr/>>.

Studia linguistica romanica : <<https://studialinguisticaromanica.org/>>.

Wikipédia : <<https://fr.wikipedia.org/>>.

- Sites du corpus

CFPP : <<http://cfpp2000.univ-paris3.fr/>>.

CFPR : Corpus du Français Parlé dans nos Régions
<<https://cocoon.huma-num.fr/exist/crdo/meta/cocoon-17c1f621-c0d2-4bf2-81f6-21c0d2abf2af/>>.

CIEL-F : <<http://www.ciel-f.org/>>.

CLAPI : <<http://clapi.icar.cnrs.fr/>>.

ESLO : <<http://eslo.huma-num.fr/>>.

FLORAL-PFC : <<https://www.projet-pfc.net/>>

MPF : <<https://mpfvitrine.modyco.fr/vitrine/>>.

- Ouvrages et articles

ARRIGHI, Laurence, 2019. « Ingrid NEUMANN-HOLZSCHUH et Julia MITKO, 2018 : *Grammaire comparée des français d'Acadie et de Louisiane, avec un aperçu sur Terre-Neuve* [compte-rendu] », *Langage et société*, 2019/2, n°167, 223-226, <<https://www.cairn.info/revue-langage-et-societe-2019-2-page-223.htm>>.

AUGER, Julie, 1991. « Variation and syntactic theory : Agreement-marking vs. dislocation in Québec Colloquial French », Washington, D.C., *NWAVE XX*. [pagination ?]

AUGER, Julie, 1994. *Pronominal clitics in Québec Colloquial French : A morphological analysis*, thèse de doctorat, Philadelphia, University of Pennsylvania.

AUGER, Julie, 1995. « Les clitiques pronominaux en français parlé informel : une approche morphologique », *Revue québécoise de linguistique*, n°24(1), 13-60.

AUGER, Julie, 1996. « Variation data and linguistic theory : Grammatical agreement and subject doubling », dans : Green D. et Motapanyane V. (éds.), *Proceedings of the Thirteenth Eastern States Conference On Linguistics*, n°9, Ithaca, Cornell University, 1-11.

AUGER, Julie, 2003. « Le redoublement des sujets en picard », *Journal of French Language Studies*, n°13, 381-404.

AUGER, Julie, VILLENEUVE, Anne-José, 2010. « La double expression des sujets en français saguenéen : étude variationniste », dans : Remysen W., Vincent D. (éds.), *Hétérogénéité et homogénéité dans les pratiques langagières*, Québec, Presses de l'Université Laval, 67-86.

AUGER, Julie, 2016. « Le redoublement des sujets en français informel québécois : une approche variationniste », *Canadian Journal of Linguistics / Revue canadienne de linguistique*, 43(1), 37-63.

AURIEL, Aline, LEBAS-FRACZAK, Lidia, 2017. « Analyse de la portée de la focalisation dans le cas du redoublement du sujet », dans : M. Bilger, L. Buscail et F. Mignon, *Langue française mise en relief. Aspects grammaticaux et discursifs*, Perpignan, Presses Universitaires de Perpignan, 61-75.

AVANZI, Mathieu, 2009. « La dislocation à gauche avec reprise anaphorique en français parlé : Étude prosodique », dans : Yoo H.-Y., Delais-Roussarie É. (éds.), *Actes d'IDP [Interface Discours & Prosodie]*, Paris, Chicago center in Paris, 77-91.

AVANZI, Mathieu, LACHERET, Anne, OBIN, Nicolas et VICTORRI, Bernard, 2011. « Vers une modélisation continue de la structure prosodique : le cas des proéminences syllabiques », *Journal of French Language Studies*, n°21, 53-71.

AVANZI, Mathieu, 2011. *L'interface prosodie/syntaxe en français : dislocations, incises et asyndètes*, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, 107-162.

AVANZI, Mathieu, SCHWAB, Sandra, DUBOSSON, Pauline, GOLDMAN, Jean-Philippe, 2012. « La prosodie de quelques variétés de français parlées en Suisse romande », dans : Simon A.-C. (éd.), *La variation prosodique régionale en français*, Bruxelles, De Boeck / Duculot, 89-118.

AZOUZI, Ammar, 2008. « Le français au Maghreb : statut ambivalent d'une langue », *Synergies Europe*, n°3, 37-50.

APOTHÉLOZ, Denis, 1997. « Les dislocations à gauche et à droite dans la construction des schématisations », dans : Berrendonner A., Miéville D. (éds.),

Logique, discours et pensée. Mélanges offerts à Jean-Blaise Grize, Berne, Peter Lang, 183-217.

APOTHÉLOZ, Denis, GROBET, Anne. 2005. « Appendices dans le discours : aspects syntaxiques, prosodiques et pragmatiques », *Travaux neuchâtelois de linguistique*, n°41, 95-126.

BAUCHE, Henri, 1920. *Le langage populaire*, Paris, Payot.

BARNES, Betsy, 1985. *The Pragmatics of Left Detachment in Spoken Standard French*, Amsterdam, John Benjamins.

BEAULIEU, Louise, BALCOM, Patricia, 1998. « Le statut des pronoms personnels sujets en français acadien du nord-est du Nouveau-Brunswick », *Linguistica atlantica*, n°20, 1-27, <<https://journals.lib.unb.ca/index.php/la/article/view/22514>>.

BEL-HADJ LARBI, Leïla, 1998. « Le français parlé par les intellectuels tunisiens bilingues : une étude morphosyntaxique », dans : Queffélec A. (éd.), *Alternances codiques et français parlé en Afrique*, Aix-en Provence, Publications de l'Université de Provence, 31-37.

BENZAKOUR, Fouzia, GAADI, Driss, QUEFFÉLEC, Ambroise, 2000. *Le français au Maroc. Lexique et contacts de langues*, Bruxelles, Duculot / AUPELF-UREF.

BLANCHE-BENVENISTE, Claire, 1997a. « La notion de variation syntaxique dans la langue parlée », dans : Gadet F. (éd.), *Langue française*, n°115, *La variation en syntaxe*, 19-29.

BLANCHE-BENVENISTE, Claire, 1997b. *Approches de la langue parlée en français*, Paris, Ophrys.

BLASCO-DULBECCO, Mylène, 1994. « Les énoncés à “redoublement” et “dislocation” en français contemporain. Analyse en double marquage », *L'information grammaticale*, n°63, 42-44.

BLASCO-DULBECCO, Mylène, 1999. *Les dislocations en français contemporain : étude syntaxique*, Paris, Champion.

BLINKENBERG, Andreas, 1928. *L'ordre des mots en français moderne*, Copenhague, Levin & Munksgaard.

BOUMLIK, Larbi, 1998. « Le fonctionnement du système prépositionnel du français du Maroc », dans : Queffélec A. (éd.), *Alternances codiques et français parlé en Afrique*, Aix-en Provence, Publications de l'Université de Provence, 75-80.

CABREDO-HOFHERR, Patricia, 2004. « Les clitiques sujets du français et le paramètre du sujet nul », *Langue française*, n°141, 99-109.

CAMERON, Richard, 1993. « Ambiguous agreement, functional compensation, and nonspecific *tú* in the Spanish of San Juan, Puerto Rico, and Madrid, Spain », *Language Variation and Change*, n°5, 305-334.

CAMPION, Elizabeth, 1984. *Left dislocation in Montreal French*, thèse de doctorat, Philadelphia, University of Pennsylvania.

CAROLL, Susan. 1982. « Redoublement et dislocation en français populaire », dans : Lefebvre, C. (éd), *La syntaxe comparée du français standard et populaire : approches formelle et fonctionnelle, tome 1*, Québec, Office de la langue française, 291-357.

CHERRAD-BENCHEFRA, Yasmina, 1998. « L'expression du passé dans le système

verbo-temporel du français parlé en Algérie », dans : Queffélec A. (éd.), *Alternances codiques et français parlé en Afrique*, Aix-en Provence, Publications de l'Université de Provence, 93-106.

CHOMSKY, Noam, 1991. « Some notes on economy of derivation and representation », dans : Freidin R. (éd.), *Principles and Parameters in Comparative Grammar*, Cambridge, MIT Press, 417-454.

COVENEY, Aidan, 2003. « Le redoublement du sujet en français parlé. Une approche variationniste », dans : Mosegaard Hansen M.-B. (éd.), *Structures linguistiques et interactionnelles dans le français parlé*, Copenhague, Museum Tusulanum Press, 110-143.

COVENEY, Aidan, 2005. « Subject doubling in spoken French : a sociolinguistic approach », *The French Review*, n°79, 96-111.

CULBERTSON, Jenny, LEGENDRE, Géraldine, 2008. « Qu'en est-il des clitiques sujet en français oral contemporain ? », dans : Durand J., Habert B., Laks B. (éds.), *Congrès Mondial de Linguistique Française – CMLF 08*, Paris, Institut de Linguistique Française. [manque la pagination]

DUFRESNE, Monique, 1995. « Étude diachronique de la cliticisation des pronoms sujets à partir du français médiéval », *Revue québécoise de linguistique*, n°24(1), 83-109.

FONSECA-GREBER, Bonnie, WAUGH, Linda, 2003. « The subject clitics of Conversational European French », dans : Núñez-Cedeño R., López L., Cameron R. (éds.), *A Romance Perspective on Language Knowledge and Use, Selected papers from the 31st Linguistic Symposium on Romance Languages (LSRL)*, Chicago, Amsterdam, John Benjamins, 99-118.

GAADI, Driss, 1998. « De quelques particularités morphosyntaxiques du français au Maroc », dans : Queffélec A. (éd.), *Alternances codiques et français parlé en Afrique*, Aix-en Provence, Publications de l'Université de Provence, 229-236.

GADET, Françoise, 1998. « Blanche-Benveniste Claire, 1997 : *Approches de la langue parlée en français*[compte-rendu] », *Repères. Recherches en didactique du français langue maternelle*, n°17, 256, <https://www.persee.fr/doc/reper_1157-1330_1998_num_17_1_2529_t1_0256_0000_1>.

GAUVIN, Karine, 2021. « Indrig [*sic* ; Ingrid] NEUMANN-HOLZSCHUH et Julia MITKO, 2018 : *Grammaire comparée des français d'Acadie et de Louisiane (GraCoFAL), avec un aperçu sur Terre-Neuve* [compte rendu] », *Canadian Journal of Linguistics / Revue canadienne de linguistique*, 66(1), 136-138.

GIANCARLI, Pierre-Don, 2019. « Ingrid NEUMANN-HOLZSCHUH et Julia MITKO, 2018 : *Grammaire comparée des français d'Acadie et de Louisiane, avec un aperçu sur Terre-Neuve* [compte rendu] », *Francophonies d'Amérique*, n°48, 116-119, <<https://doi.org/10.7202/1066878ar>>.

GRUTSCHUS, Anke, SCHWAB, Sandra, 2020. « Le redoublement du sujet en français parlé. Motivations rythmiques », dans : Corminboeuf G., Rothenbühler J., Sauzet M. (éds.), N°4 (2020) : *Numéro thématique. Français parlés et français 'tout court'*, <<https://studialinguisticaromanica.org/index.php/slr/article/view/47>>.

HALFORD, Peter Wallace, 1994. *Le français des Canadiens à la veille de la conquête ; témoignage du Père Philippe Potier ; préface d'André Lapierre*, Ottawa, Les Presses de l'Université d'Ottawa.

HARRIS, Martin, 1986. « Betsy K. Barnes, The pragmatics of left detachment in spoken standard French. (Pragmatics and Beyond, VI, 3.) Amsterdam : John Benjamins, 1985. Pp. 123. », *Journal of Linguistics*, volume 23, issue 2, 488-489, <<https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-linguistics/article/abs/betsy-k-barnes-the-pragmatics-of-left-detachment-in-spoken-standard-french-pragmatics-and-beyond-vi-3-amsterdam-john-benjamins-1985-pp-123/50D88B7ED41AC0D8D49C816DB0BC1131>>.

HIRST, Daniel, DI CRISTO, Albert François, 1984. « French intonation : a parametric approach », *Die Neueren Sprachen*, n°83, 554-569.

HIRST, Daniel, DI CRISTO, Albert François, 1986. « Unités tonales et unités rythmiques dans la représentation de l'intonation du français », dans : *Actes des 15^e JEP*, Nancy, ATALA et AFCP, 93-95.

HIRST, Daniel, DI CRISTO, Albert François, 1996. « Y a-t-il des unités tonales en français ? », dans : *Actes des 21^e JEP*, Nancy, ATALA et AFCP, 223-226.

HIRST, Daniel, DI CRISTO, Albert François, 1998. *Intonation Systems : A Survey of Twenty Languages*, Cambridge, CUP.

HJELMSLEV, Louis, 1937. « Accent, intonation, quantité », *Studi Baltici*, n°66, 1-57.

HORLACHER, Anne-Sylvie, MÜLLER-BLASER, Gabriele, 2005. « L'implication de la dislocation à droite dans l'organisation interactionnelle », *Travaux neuchâtelois de linguistique*, n°41, 127-145.

HUOT, Hélène, 1987. « Morphosyntaxe du verbe français et inversion du clitique sujet », *Travaux de linguistique*, n°14 / 15, 159-176.

JANKOWSKI, Ludovic, ASTÉSANO, Corine, DI CRISTO, Albert, 1999. « The Initial Rhythmic Accent in French : Acoustical and Perceptual Prosodic Cues », communication présentée au *14th International Congress of Phonetic Sciences*, San Francisco, vol. 1, 257-260.

KAYNE, Richard S, 1975. *French Syntax : the Transformational Cycle*, Cambridge, MA : MIT.

KAYNE, Richard S, 1983. « Chaînes, catégories extérieures à S et inversion complexe en français », *Langue française*, n°58, 36-65.

KING, Ruth et NADASDI, Terry, 1995b. « Le non-redoublement du sujet en acadien », Communication présentée au Congrès annuel de l'Association canadienne de linguistique, au Congrès des Sociétés savantes, Montréal. [y avez-vous eu accès ? si oui, comment ?]

KING, Ruth et NADASDI, Terry, 1997. « Left dislocation, number marking, and (non-) standard French », *Probus* 9, 267-284.

KRISTOL, Andres, 2006. « Tu vas-tu te souvenir de moi ? - La réduplication du clitique sujet dans les propositions interrogatives en francoprovençal valaisan », dans : *Actes du 12^e Colloque des langues dialectales*, Monaco, Académie des langues dialectales.

KROCH, Anthony, 1994. « Morphosyntactic variation », dans : Beals K. *et al.* (éds.), *CLS 30 : Papers from the 30th Regional Meeting of the Chicago Linguistics Society*, Vol. 2 : *The parasession on variation in linguistic theory*, Chicago, Chicago Linguistic Society, 180-201.

LABOV, William, 1972. *Sociolinguistic Patterns*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press.

LACHERET-DUJOUR, Anne, KAHANE, Sylvain, PIETRANDREA, Paola, AVANZI, Mathieu, VICTORRI, Bernard, 2011. « Oui mais elle est où la coupure, là ? Quand syntaxe et prosodie s'entraident ou se complètent », *Langue française*, n°170, 61-79.

LAMBRECHT, Knub, 1981. *Topic, Antitopic and Verb-Agreement in Non-standard French*, Amsterdam, John Benjamins.

LOMHEIM, Francine Girard, 2017. « Le redoublement du sujet dans le français de Louisiane », Université d'Agder, Journées FLOral-PFC, Paris, 23-25 novembre, 2017, <https://www.projet-pfc.net/wp-content/uploads/2018/09/Girard-Lomheim_2017.pdf>.

MARIBEL SÁNCHEZ, Cárdenas, 2000, « QUEFFÉLEC, A. (éd.) (1998) : *Alternances codiques et français parlé en Afrique. Actes du Colloque (Aix-en-Provence, septembre 1995)*. Aix-en-Provence : Université de Provence, 377 p. [compte rendu] », Munich, GRIN Verlag, <<https://www.grin.com/document/274136>> ou <<https://raco.cat/index.php/Estudis/article/view/8263/304060>>.

MAROUZEAU, Jules, 1956. « Accent de mot et accent de phrase », *Le français moderne*, n°24, 241-248.

MARTIN, Philippe, 2004. « Intonation de la phrase dans les langues romanes : l'exception du français », *Langue française*, n°141, 36-55.

MARTIN, Robert, 1992. *Pour une logique du sens*, Paris, Presses Universitaires de France.

MASSOT, Benjamin, 2008. *Français et diglossie. Décrire la situation linguistique française contemporaine comme une diglossie : arguments morphosyntaxiques*, thèse de doctorat, Université Paris VIII Vincennes-Saint Denis.

MERTENS, Piet, 2008. « Syntaxe, prosodie et structure informationnelle : une approche prédictive pour l'analyse de l'intonation dans le discours », *Travaux de linguistique*, n°56, 97-124.

NAFFATI, Habiba, QUEFFÉLEC, Ambroise, 2004. *Le français en Tunisie*, Nice, Institut de Linguistique française - CNRS.

NAGY, Naomi, BLONDEAU, Hélène, AUGER, Julie, 2003. « Second language acquisition and “real” French : An investigation of subject doubling in the French of Montreal Anglophones », *Language variation and change*, 15 (1), 73-103.

NEUMANN-HOLZSCHUH, Ingrid, MITKO, Julia, 2018. *Grammaire comparée des français d'Acadie et de Louisiane avec un aperçu sur Terre-Neuve*, Berlin / Boston, Walter de Gruyter.

NØLKE, Henning, 1997. « Note sur la dislocation du sujet : thématization ou focalisation ? », dans : Kleiber G., Riegel M. (éds.), *Les formes du sens. Études de linguistique française, médiévale et générale offertes à Robert Martin*, Louvain-la-Neuve, Duculot, 281-294.

NØLKE, Henning, 2001. *Le regard du locuteur 2. Pour une linguistique des traces énonciatives*, Paris, Éditions Kimé.

NØLKE, Henning, 2006. « La focalisation : une approche énonciative », dans : Włodarczyk H. (éd.), *La focalisation dans les langues*, Paris, L'Harmattan, 59-80.

OSSIPOV, Hélène, 1990. *A GPSG account of doubling and dislocation in French*, thèse de doctorat, Indiana, Indiana University.

OULD ZEIN, Bah, QUEFFÉLEC, Ambroise, 1995. *Le français en Mauritanie : étude morphosyntaxique et lexicale*, Vanves, EDICEF / UPELF.

QUEFFÉLEC, Ambroise, DERRADJI, Yacine, DEBOV, Valéry, SMAALI-DEKDOUK, Dalila, CHERRAD-BENCHEFRA, Yasmina, 2002. *Le français en Algérie : Lexique et dynamique des langues*, Bruxelles, Duculot.

QUEFFÉLEC, Ambroise (dir.), 1998. *Alternances codiques et français parlé en Afrique*, Aix-en-Provence, Université de Provence.

ROSSI, Mario, 1999. *L'intonation, le système français – description et modalisation*, Paris, Ophrys.

TAMBA-MECZ, Irène, 1983. « Pourquoi dit-on : “ton neveu, il est orgueilleux” ? », *L'information grammaticale*, n°19, 3-10.

THIBAUT, André, 2019. « Ingrid NEUMANN-HOLZSCHUH et Julia MITKO, 2018 : *Grammaire comparée des français d'Acadie et de Louisiane, avec un aperçu sur Terre-Neuve* [compte rendu] », *Revue de Linguistique romane*, n°329-330, 229-232, <https://www.dropbox.com/s/leffejlngy6gai9/CR_GraCoFAL.pdf?dl=0>.

THIBAUT, André, 2021. « Quelques particularités grammaticales du français au Maghreb (Bel-Hadj Larbi 1998 ; Boumlik 1998 ; Cherrad-Benchefra 1998 ; Gaadi 1998) », Sorbonne Université, séminaire de francophonie et variété des français, cours du 3 mars 2021, <<http://andre.thibault.pagesperso-orange.fr/FrancophMasterPlanDeCoursHiver2021.p>

df>

WINFORD, Donald, 1996. « The problem of syntactic variation », dans : Arnold J. *et al.* (éds.), *Sociolinguistic variation : data, theory, and analysis*, Stanford, Center for the Study of Language and Information, 177-192.

ZAHLER, Sara, 2014. « Variable Subject Doubling in Spoken Parisian French », dans : *Working Papers in Linguistics*, n°20, Philadelphia, University of Pennsylvania, 361-371.

ZUMWALD KÜSTER, Géraldine, 2013. « “Non les gens (ils) sont pas dangereux” : variation et redoublement du sujet », Toulouse, JéTou (Journées d'études toulousaines) 2013, 70-75.